

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

FLAGSHIP PROJECT GRIP

SPOKE 2 – GREEN TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE INDUSTRIES

DELIVERABLE D 6.3:

Linea Guida Generale ai Criteri Ambientali Minimi

REPORTING PERIOD	
Period covered:	from M12 (December 2024) to M25 (January 2025)
Periodic report date and version:	29/01/2025
Deliverable 6.3 Responsible	Vesce, Di Giuda, Meschini
RM2 Responsible	Vesce

This deliverable is part of the project NODES which has received funding from the MUR – M4C2 1.5 of PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU (Grant agreement no. ECS00000036)

List of Deliverables

D. No	Name	Type	Dissemination Level	Due Date	New Due Date (if delay)	Delivery Date (actual)
<i>[number]</i>	<i>[name]</i>	<i>[R — Document, report] [DEM — Demonstrator, pilot, prototype] [DEC — Websites, patent filings, videos, etc] [DATA — data sets, microdata, etc] [DMP — Data Management Plan] [ETHICS] [SECURITY] [OTHER]</i>	<i>[PU — Public] [SEN — Sensitive] [R] [C] [S]</i>	<i>[month number]</i>	<i>[dd/mm/yyyy]</i>	<i>[dd/mm/yyyy]</i>
6.1	Regulation report	R	PU	32		
6.2	Guidelines for directing corporate strategies	R	PU	18		10/10/2024
6.3	Award criteria for GPP	R	PU	24	24/01/2025	
6.4	Local map for Industrial symbiosis	R	SEN	12	10/02/2025	11/02/2025
6.5	Beta version of an interactive e-portal	DEM	SEN	28		
6.6	LCA analysis of the investigated processes	R	PU	32		

Linea Guida Generale ai Criteri Ambientali Minimi

Responsabile scientifico:

Giuseppe Martino Di Giuda

Gruppo di lavoro:

Giuseppe Martino Di Giuda

Elisa Cacciaguerra

Silvia Meschini

24.01.2025

Sommario

Linea Guida Generale ai Criteri Ambientali Minimi.....	1
Obiettivi della Linea Guida Generale e struttura dei documenti	3
Natura e Utilizzo delle Linee Guida	4
Glossario	5
Green Public Procurement (GPP)	7
Potenziali vantaggi dei GPP	7
Criteri Ambientali Minimi (CAM)	8
Riferimenti normativi	8
Normative volontarie	11
Categorie di prodotti, servizi e lavori oggetto dei CAM.....	13
Contesto degli Appalti Pubblici in Italia e il ruolo dei CAM	16
Simbiosi Industriale, End of Waste e Materie Prime Seconde per il rispetto dei CAM	16
Criterio di Aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa	18
Impatto dei CAM sull'Economia e sulla Società	20
Stato dell'implementazione dei GPP, difficoltà.....	20
Struttura dei Criteri Ambientali Minimi.....	23
Edilizia come settore pilota per l'Applicazione dei CAM e modello per altri settori	24
Etichettature.....	25
Rapporti di prova, certificazioni di qualità, mezzi di prova, registro online dei certificati e costi del ciclo di vita	26
Disciplinare di gara e capitolato speciale – il costo del ciclo di vita.....	27
Allegati:	32
Elenco Allegati:	32
Fac Simile di Relazione CAM	33
Template per la Documentazione di Gara	34
Modulo di Dichiarazione di Conformità ai CAM.....	36
Fac-simile di Piano di Lavoro per i CAM.....	37
Check-list di Conformità ai CAM	38
Tabella Riassuntiva per i Mezzi di Prova.....	39

Obiettivi della Linea Guida Generale e struttura dei documenti

La presente Linea Guida Generale è stata elaborata nell'ambito del progetto Spoke Nodes 2, con l'obiettivo di fornire un supporto operativo alle imprese del territorio e alle Stazioni Appaltanti nell'implementazione e nella corretta applicazione dei CAM, in conformità con il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023, Art. 57).

I CAM, introdotti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), rappresentano lo strumento attuativo del Green Public Procurement (GPP) e sono obbligatori negli appalti pubblici per i settori in cui sono stati definiti. Essi stabiliscono requisiti ambientali minimi per beni, servizi e lavori, con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale degli acquisti pubblici e promuovere modelli di economia circolare e decarbonizzazione.

L'elaborazione di Linee Guida per la loro applicazione si rende necessaria per garantire un'interpretazione uniforme e una corretta integrazione di questi criteri sia da parte delle Stazioni Appaltanti, che devono inserire i requisiti ambientali nei bandi di gara, sia delle imprese, che devono adeguare le proprie offerte ai requisiti richiesti. La guida fornisce strumenti pratici e indicazioni metodologiche per agevolare l'adozione dei CAM, migliorando la qualità e la sostenibilità delle forniture pubbliche e favorendo l'innovazione tecnologica nei processi produttivi, anche attraverso l'introduzione di pratiche di simbiosi industriale.

Il set documentale è strutturato su due livelli:

- Linea Guida Generale:
Questo documento fornisce una panoramica complessiva dei CAM, illustrandone gli obiettivi e il quadro normativo di riferimento. Definisce inoltre la struttura e le interconnessioni dell'intero set documentale.
- Linee Guida Specifiche:
Due documenti specifici disciplinati in funzione dei soggetti destinatari: Stazioni Appaltanti ed Imprese. Si tratta di Linee Guida strutturate allo scopo di offrire indicazioni dettagliate e personalizzate per supportare efficacemente i due soggetti ad una corretta applicazione dei CAM nel settore edile.

La suddivisione in due livelli consente di fornire informazioni chiare e pertinenti a ciascun tipo di utente, facilitando così l'adozione di pratiche sostenibili negli appalti pubblici.

Natura e Utilizzo delle Linee Guida

Le linee guida, articolate in Linea Guida Generale, Linea Guida per le Stazioni Appaltanti e Linea Guida per le Imprese, hanno un carattere di supporto finalizzato a facilitare l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei contratti pubblici. Tuttavia, esse non hanno valore normativo e non sostituiscono in alcun modo le disposizioni legislative o regolamentari in vigore. Si raccomanda, pertanto, di fare sempre riferimento alla normativa vigente per garantire il rispetto degli obblighi di legge e un'applicazione corretta e completa dei CAM.

Progetto Spoke Nodes 2

"Il progetto Spoke 2, parte dell'ecosistema di innovazione NODES finanziato dal PNRR (D.D. n. 1054 del 23 giugno 2022), è un'iniziativa volta a rivoluzionare il panorama industriale italiano, orientandolo verso modelli di produzione più sostenibili.

NODES – Nord-Ovest Digitale e Sostenibile – è l'ecosistema dell'innovazione per Piemonte, Valle d'Aosta e le province più occidentali della Lombardia (Como, Varese e Pavia), con l'obiettivo di supportare la crescita sostenibile e inclusiva di questi territori attraverso la doppia transizione digitale ed ecologica.

Spoke 2, intitolato “Green technologies and sustainable industries” e inserito tra i 7 spoke di NODES, è focalizzato su chimica verde, energia sostenibile, scienza dei materiali e bioeconomia, promuovendo l'economia circolare e trasformando gli scarti in risorse preziose."

La presente Linea Guida è stata sviluppata all'interno del GRIP – RM6 “Sistema di Framework”.

24.01.2025

Glossario

- **Analisi del ciclo di vita (LCA):** Valutazione degli impatti ambientali di un prodotto o servizio lungo tutto il suo ciclo di vita.
- **Appalto:** Contratto tra una stazione appaltante e un'impresa per l'esecuzione di un'opera o la fornitura di un servizio.
- **Appalto verde o Green Public Procurement (GPP):** Procedura di gara che privilegia offerte con caratteristiche ambientali superiori.
- **CAM (Criteri Ambientali Minimi):** Requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita.
- **Carbon Footprint:** Impronta di carbonio, ovvero la quantità totale di gas a effetto serra emessa direttamente o indirettamente da un individuo, un evento o un prodotto.
- **Certificazioni ambientali:** Sistemi di valutazione che attestano le prestazioni ambientali di edifici, prodotti o servizi (es. LEED, BREEAM,...).
- **Contraente:** Impresa che si aggiudica un appalto.
- **Codice CER:** Catalogo Europeo dei Rifiuti, sistema di codifica utilizzato per identificare i diversi tipi di rifiuti in base alla loro origine e composizione.
- **Discarica:** Luogo autorizzato per lo smaltimento controllato dei rifiuti, progettato per ridurre gli impatti ambientali.
- **Economia circolare:** Modello economico basato sulla riduzione, riutilizzo e riciclo delle risorse.
- **Efficienza energetica:** Utilizzo ottimale dell'energia per ridurre consumi ed emissioni.
- **Energia rinnovabile:** Energia prodotta da fonti naturali inesauribili.
- **End of Waste:** L'End of Waste, in italiano cessazione della qualifica di rifiuto, è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo status di prodotto.
- **Etichettatura ambientale:** Sistema di comunicazione che fornisce informazioni sulle prestazioni ambientali di un prodotto.
- **FIR – Formulario di Identificazione Rifiuto:** Documento obbligatorio che accompagna il trasporto dei rifiuti e fornisce informazioni sulla loro origine, tipologia e destinazione finale.
- **Gestione dei rifiuti:** Insieme delle attività volte a ridurre, riutilizzare e smaltire i rifiuti.
- **Impronta ecologica:** Indicatore utilizzato per valutare il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle.
- **PNRR:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- **Rifiuto:** Qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore intende disfarsi o è obbligato a disfarsi.
- **Riciclare:** Processo di trasformazione dei rifiuti in nuovi materiali o prodotti per ridurre l'utilizzo di risorse naturali.
- **Ispezione:** Attività di controllo volta a verificare la conformità di un impianto, processo o attività rispetto alle norme ambientali.
- **Sostenibilità:** Capacità di soddisfare bisogni presenti senza compromettere il futuro.
- **Sviluppo sostenibile:** Sviluppo che soddisfa bisogni presenti senza compromettere il futuro.
- **Simbiosi industriale:** Interazione tra diverse imprese per massimizzare il riutilizzo di risorse, trasformando gli scarti di un'azienda in materie prime per un'altra.
- **Smaltimento dei rifiuti:** Insieme di operazioni volte a eliminare i rifiuti in modo sicuro e conforme alle norme, come incenerimento o stoccaggio in discarica.
- **Stazione appaltante:** Ente pubblico o privato che bandisce una gara d'appalto.

- **Trattamento dei rifiuti:** Processo di lavorazione dei rifiuti per ridurre il volume, pericolosità o facilitarne il riciclo o smaltimento.
- **Valutazione del rischio ambientale:** Processo di identificazione e valutazione dei potenziali impatti ambientali di un progetto.

Green Public Procurement (GPP)

Il Green Public Procurement (GPP, Acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione) rappresenta è uno strumento di politica ambientale introdotto in Italia a partire dal 2008 attraverso il Piano d'azione nazionale GPP, che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica.

Gli obiettivi del GPP sono diversi e su diversi fronti, in testa si trovano gli interessi ambientali, con l'intento primario di riduzione degli impatti e la diffusione di modelli d'acquisto sostenibili, che promuovano l'economia circolare e l'innovazione tecnologica. Si trovano poi obiettivi diversi a seconda del soggetto che agisce all'interno dell'appalto. Da un lato la Stazione Appaltante, che si fa leva del cambiamento e può migliorare la propria immagine istituzionale, ridurre i costi di gestione a lungo termine, dando il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Dall'altro lato, troviamo le Imprese, che possono a loro volta avere un miglioramento in termini di reputazione, aumentare la propria competitività, aumentare lo stimolo all'innovazione, e l'apertura verso nuovi mercati.

Piano d'Azione Nazionale GPP (PAN GPP), 2008

Potenziali vantaggi dei GPP

Secondo la Relazione speciale sugli Appalti pubblici dell'UE (Relazione speciale 28/2023, Corte dei conti Europea), le amministrazioni pubbliche europee destinano ogni anno una quota pari al 14% del Prodotto Interno Lordo (PIL) degli Stati Membri per l'acquisto di beni e servizi, come attrezzature per ufficio, materiali edili, veicoli per il trasporto, manutenzione degli edifici, servizi di pulizia e ristorazione, e realizzazione di opere. Questo enorme potere d'acquisto può influenzare significativamente le dinamiche di produzione e consumo, promuovendo la domanda di beni e servizi a ridotto impatto ambientale. Tale approccio non solo sostiene la crescita di mercati per prodotti più sostenibili, ma stimola anche le imprese a sviluppare tecnologie innovative a favore dell'ambiente.

Un utilizzo consapevole e sostenibile delle risorse naturali e delle materie prime apporta vantaggi sia ecologici sia economici, creando opportunità per il consolidamento delle economie "verdi". Questa strategia può rafforzare la competitività dell'industria europea, incentivando lo sviluppo di soluzioni tecnologiche ecocompatibili, un settore in forte espansione dove l'Europa si distingue già a livello globale.

Studi evidenziano come gli acquisti pubblici verdi (Green Public Procurement, GPP) rappresentino un'opportunità economicamente efficiente, specialmente nei casi in cui i prodotti ecologici non comportano costi superiori rispetto alle alternative tradizionali, considerando il loro intero ciclo di vita. L'approccio basato sull'analisi del ciclo di vita, inoltre, estende l'impatto del GPP all'intera filiera produttiva, incoraggiando anche il settore privato ad adottare standard di sostenibilità nelle proprie pratiche di approvvigionamento.

Criteri Ambientali Minimi (CAM)

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano l'applicazione operativa del GPP in Italia e forniscono uno strumento fondamentale per orientare gli acquisti della Pubblica Amministrazione verso soluzioni più sostenibili, promuovendo l'utilizzo di prodotti e servizi a basso impatto ambientale lungo tutto il loro ciclo di vita. Grazie all'obbligo normativo introdotto per la prima volta dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e successivi), i CAM hanno acquisito un ruolo centrale nella politica nazionale per la sostenibilità, influenzando significativamente il mercato e incentivando l'innovazione tecnologica. L'applicazione sistematica dei CAM non solo contribuisce alla riduzione dell'impronta ecologica delle amministrazioni pubbliche, ma favorisce anche la diffusione di modelli di produzione e consumo più sostenibili, in linea con i principi dell'economia circolare. I CAM rappresentano anche un'opportunità per razionalizzare la spesa pubblica, migliorando l'efficienza e l'efficacia degli acquisti. L'ampio spettro di settori interessati dai CAM, che spazia dall'edilizia all'energia, passando per i servizi di pulizia e l'alimentazione, dimostra l'impegno delle istituzioni a promuovere una transizione verso un modello di sviluppo globalmente più sostenibile.

Riferimenti normativi

Il Green Public Procurement è stato definito dalla Commissione Europea come uno strumento per integrare considerazioni ambientali nei processi di acquisto delle amministrazioni pubbliche, attraverso un approccio che mira a incentivare tecnologie sostenibili e prodotti a basso impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita, promuovendo soluzioni innovative e riducendo gli effetti negativi sull'ambiente. Già nel 2003, con la Comunicazione COM(2003)302, la Commissione invitava gli Stati membri a elaborare piani d'azione per l'integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici, fissando obiettivi da raggiungere nei tre anni successivi. In Italia, la Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1126) ha stanziato risorse per l'attuazione e il monitoraggio di un Piano d'Azione per la Sostenibilità Ambientale dei consumi nella Pubblica Amministrazione (PAN), elaborato con il contributo di diversi Ministeri e in accordo con le Regioni. Questo piano, approvato con decreto dell'11 aprile 2008, ha introdotto i Criteri Ambientali Minimi (CAM), definiti per specifiche categorie merceologiche al fine di promuovere l'adozione di pratiche sostenibili. Il PAN ha fissato obiettivi strategici e procedure per l'elaborazione dei CAM, istituendo un Comitato di Gestione per la governance del piano e fornendo linee guida per diffondere gli appalti verdi.

L'efficacia del PAN e dei CAM è stata rafforzata nel tempo da interventi normativi come la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, e il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016, art. 34), che ha reso obbligatoria l'applicazione dei CAM in molte procedure di acquisto. Questa obbligatorietà è stata ulteriormente confermata e modificata dall'art. 57, comma 2, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

L'aggiornamento del Piano d'Azione Nazionale, previsto periodicamente, è stato realizzato tenendo conto delle più recenti strategie europee e nazionali in materia ambientale, come la Strategia per l'Economia

Circolare (DM 24 giugno 2022), e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU, in particolare il Goal 12 sulla produzione e consumo responsabili. Gli appalti verdi sono anche centrali per il Green Deal Europeo e il Next Generation EU, favorendo la transizione verde e digitale delle imprese e della società.

L'uso dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un'opportunità significativa per l'applicazione dei CAM e la modernizzazione della Pubblica Amministrazione. A questo scopo, è richiesto il rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH), che vincola gli interventi finanziati a non arrecare danni significativi all'ambiente, pena la perdita dei finanziamenti, e ha diversi punti in comune con i CAM. Inoltre, le attività economiche sostenute devono promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'economia circolare, la tutela della biodiversità e la riduzione dell'inquinamento.

Il regolamento UE 2020/852, relativo alla tassonomia degli investimenti sostenibili, delinea gli obiettivi ambientali che i progetti finanziati devono rispettare, anticipando un futuro in cui gli aspetti sociali saranno inclusi nella gestione delle risorse pubbliche. Questo approccio multidimensionale, che unisce sostenibilità ambientale e sociale, rafforza il ruolo dei CAM come strumento chiave per il raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali, favorendo al contempo l'innovazione e la competitività delle imprese italiane nel mercato globale.

Il regolamento individua sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali:

- Mitigazione dei cambiamenti climatici
- Adattamento ai cambiamenti climatici
- Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine
- Transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti
- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo
- Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi

L'evoluzione normativa in materia di CAM ha portato a un progressivo rafforzamento dell'obbligo di considerare gli aspetti ambientali negli appalti pubblici. Da una prima introduzione del concetto di sostenibilità, si è passati a una definizione sempre più precisa e dettagliata dei criteri da rispettare, fino all'obbligo attuale di applicare i CAM per l'intero valore dell'importo della gara. Questa evoluzione normativa ha contribuito a rendere gli acquisti pubblici uno strumento sempre più efficace per promuovere la sostenibilità ambientale e l'innovazione tecnologica.

- **Legge 221/2015:**

La Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, nota come "collegato ambientale" alla legge di stabilità, è stata emanata per riformare e innovare la normativa italiana in materia ambientale. Il suo intervento si articola su due fronti: da una parte, modifica il quadro legislativo esistente, principalmente il D.Lgs. n. 152/2006, e dall'altra introduce nuove misure per promuovere la green economy e facilitare il passaggio dall'economia lineare a quella circolare, in linea con le politiche europee e nazionali.

Per quanto riguarda la revisione normativa, la legge interviene su vari temi ambientali, tra cui la gestione delle risorse idriche, la qualità dell'aria, la bonifica di siti contaminati, la gestione dei rifiuti, la protezione del suolo, e la valutazione di impatto ambientale, oltre ad affrontare questioni legate a energia, amianto, gas serra e rumore.

L'aspetto innovativo della legge, principalmente nel Capo IV, include misure a sostegno delle imprese con certificazioni ambientali volontarie, agevolando il loro accesso alle gare pubbliche e ai fondi statali.

Promuove inoltre l'adozione dei CAM nelle procedure di acquisto della pubblica amministrazione (GPP), l'uso di materiali riciclati e la tracciabilità dell'impronta ambientale dei prodotti.

- **D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti):**

Il Decreto Legislativo 50/2016, noto come 'Codice dei contratti pubblici', ha rappresentato una svolta fondamentale nel panorama italiano degli appalti pubblici. Questo decreto, emanato in attuazione di direttive europee, ha introdotto un quadro normativo unico e coerente per la disciplina dei contratti pubblici, semplificando le procedure e promuovendo la concorrenza. Tra le numerose novità introdotte, di particolare rilievo è l'attenzione dedicata alla sostenibilità ambientale. L'articolo 34 di questo decreto, in attuazione del Piano Nazionale per gli Acquisti Verdi (PAN GPP), ha reso obbligatorio l'applicazione dei CAM nelle procedure di acquisto della pubblica amministrazione, contribuendo a trasformare gli acquisti pubblici in un potente strumento per la promozione della sostenibilità ambientale e garantendo che le scelte di acquisto della pubblica amministrazione siano orientate verso prodotti e servizi a basso impatto ambientale.

- **D.Lgs. 56/2017:**

Il Decreto Legislativo 56/2017 ha introdotto importanti novità in merito all'applicazione dei CAM negli appalti pubblici, andando a integrare e definire quanto già previsto dal Codice dei contratti pubblici. In particolare, il decreto ha esteso l'ambito di applicazione dei CAM a nuove categorie di appalti e ha rafforzato l'obbligo per le stazioni appaltanti di includere i CAM nei bandi di gara. Inoltre, il D.Lgs. 56/2017 ha fornito indicazioni più precise sulle modalità di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo un peso maggiore agli aspetti ambientali. Queste modifiche hanno contribuito a rendere più stringente l'obbligo di rispettare i CAM e a favorire una maggiore diffusione di pratiche sostenibili negli acquisti pubblici.

- **D.Lgs. 36/2023:**

Il Decreto Legislativo 36/2023, nuovo Codice dei contratti pubblici, rappresenta una svolta significativa per la sostenibilità negli appalti pubblici. Sostituendo integralmente il precedente codice, il D.Lgs. 36/2023 ha rafforzato in modo determinante il ruolo dei CAM. L'articolo 57, in particolare, prevede l'obbligo di applicare, per l'intero valore dell'importo della gara, le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali", contenute nei CAM, indipendentemente dall'importo dell'appalto. Ciò significa che i CAM sono ormai uno strumento trasversale, applicabile a tutte le tipologie di contratti pubblici. Inoltre, il nuovo codice introduce una serie di novità volte a semplificare e rendere più efficace l'applicazione dei CAM, come la creazione di banche dati di riferimento (art. 59) e l'obbligo di formazione del personale delle stazioni appaltanti (art. 60). Grazie a queste misure, il legislatore ha reso i CAM uno strumento sempre più potente per promuovere l'acquisto di prodotti e servizi a basso impatto ambientale, contribuendo così alla transizione verso un'economia circolare e sostenibile.

Nello specifico ribadisce i vincoli che oggi abbiamo e stabilisce le regole del GPP ai seguenti articoli:

Art. 57 – Criteri di sostenibilità sociale e ambientale (Obbligo GPP)

Art. 79 – Specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle caratteristiche ambientali (Allegato II 5 Parte II A)

Art. 80 – Etichettature, per le caratteristiche ambientali e sociali (Allegato II 5 Parte II B)

Art. 87 – Disciplinare di gara e capitolato speciale - Il costo del ciclo di vita (Allegato II.8 III)

24.01.2025

- Art. 105 – Rapporti di prova, certificazioni, altri mezzi di prova, costo ciclo di vita (Allegato II.8 I)
- Art. 113 - Clausole di esecuzione contrattuale
- Art. 106 – Garanzie per la partecipazione alla procedura - Riduzione costo garanzia fidejussoria (Allegato II.13)
- Art. 107 – Principi generali in materia di esclusione
- Art. 108 – Criteri di aggiudicazione (Offerta economicamente più vantaggiosa)
- Art. 41 – Progettazione di lavori pubblici (Allegato II.7)
- Art. 185 – Criteri per le concessioni
- Art. 77 – Consultazioni preliminari di mercato
- Art. 170 – Offerte contenenti prodotti originari di Paesi Terzi

- **PAN GPP 2023**

Il Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP) 2023 rappresenta l’aggiornamento più recente delle strategie italiane per promuovere la sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto pubblico. Questo strumento mira a consolidare l’integrazione dei CAM nei processi di approvvigionamento, rafforzando il ruolo degli appalti pubblici verdi come leva per la transizione ecologica e l’economia circolare. Il PAN GPP 2023 è stato elaborato in coerenza con le più recenti politiche europee e nazionali, come il Green Deal Europeo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la Strategia Nazionale per l’Economia Circolare.

I principali obiettivi ambientali del PAN GPP 2023 possono essere riassunti nei seguenti punti:

- a. mitigare i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra, migliorando l'efficienza energetica di prodotti e servizi, diminuendo l'uso di fonti energetiche non rinnovabili o ad alta emissione, promuovendo modelli di economia circolare e razionalizzando consumi e acquisti;
- b. favorire la transizione verso un'economia circolare, incrementando l'efficienza nell'uso delle risorse e riducendo la produzione di rifiuti mediante una progettazione più sostenibile di prodotti e servizi, incentivando il riutilizzo di materiali riciclati, la simbiosi industriale e l'allungamento della vita utile dei prodotti, riducendo al contempo gli acquisti;
- c. prevenire e limitare l'inquinamento di aria, acqua e suolo attraverso la diminuzione dell'uso e delle emissioni di sostanze pericolose.

Normative volontarie

- **UNI EN ISO 14001:**

La norma UNI EN ISO 14001 è uno standard internazionale volontario che fornisce alle organizzazioni un quadro di riferimento per gestire in modo efficace le proprie prestazioni ambientali. Questa norma specifica i requisiti per un sistema di gestione ambientale (SGA), ovvero un insieme di procedure e pratiche che consentono di identificare, valutare e controllare gli impatti ambientali delle attività, dei prodotti e dei servizi di un'organizzazione. L'implementazione di un SGA conforme alla

ISO 14001 dimostra l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità ambientale e la conformità alle normative vigenti, contribuendo a migliorare la sua reputazione e a ridurre i rischi ambientali.

Gli obiettivi della norma sono:

- Identificare gli aspetti ambientali significativi: ovvero quegli aspetti delle proprie attività che possono avere un impatto sull'ambiente.
- Stabilire obiettivi e target ambientali: definendo chiaramente gli obiettivi che l'organizzazione intende raggiungere in termini di miglioramento ambientale.
- Implementare controlli operativi: mettendo in atto procedure per gestire i rischi ambientali e garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.
- Monitorare e migliorare continuamente le prestazioni ambientali: attraverso la raccolta e l'analisi dei dati, l'organizzazione può valutare l'efficacia del proprio sistema di gestione ambientale e apportare i miglioramenti necessari.

- **UNI EN ISO 50001:**

La norma UNI EN ISO 50001 è uno standard internazionale che fornisce un quadro di riferimento per stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione dell'energia (SGE) all'interno di un'organizzazione. In sostanza, questa norma aiuta le aziende a gestire in modo efficiente i propri consumi energetici, identificando le aree di miglioramento, fissando obiettivi specifici e monitorando i progressi. L'implementazione di un SGE conforme alla ISO 50001 consente di ridurre i costi energetici, diminuire le emissioni di gas a effetto serra e migliorare la competitività dell'azienda. Inoltre, la certificazione ISO 50001 rappresenta un riconoscimento formale dell'impegno dell'organizzazione verso la sostenibilità energetica e può essere un elemento distintivo sul mercato.

- **UNI EN ISO 14040**

La norma UNI EN ISO 14040:2006, intitolata Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento, stabilisce i principi generali e il quadro di riferimento per l'analisi del ciclo di vita (LCA, Life Cycle Assessment) dei prodotti e servizi. Questa norma fornisce una metodologia per identificare e quantificare i potenziali impatti ambientali di un prodotto o servizio in ogni fase del suo ciclo di vita, dalla produzione alla gestione a fine vita. L'obiettivo è supportare aziende e organizzazioni nell'adozione di pratiche più sostenibili, facilitando una valutazione obiettiva degli impatti ambientali per un miglioramento continuo delle prestazioni. La norma si applica a vari settori, favorendo la trasparenza e la coerenza delle informazioni ambientali attraverso un approccio standardizzato.

- UNI EN ISO 14040:2006 «Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento»;
- UNI EN ISO 14044:2018 «Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida»;
- UNI ISO/TS 14048:2006 «Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Formato della documentazione dei dati»
- UNI ISO/TS 14072:2015 «Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida per la valutazione del ciclo di vita delle organizzazioni»

- **UNI TS 11305:**

La norma UNI TS 11305 fornisce linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione. Questa specifica tecnica è uno strumento prezioso per quanti operano nel

settore edile, in quanto offre un metodo sistematico per valutare l'impatto ambientale di materiali e prodotti utilizzati nelle costruzioni. La norma considera una vasta gamma di aspetti ambientali, dalla produzione alla fine del ciclo di vita del prodotto, e fornisce indicatori e criteri per una valutazione comparativa. In questo modo, la UNI TS 11305 supporta la scelta di prodotti più sostenibili, contribuendo a ridurre l'impronta ambientale degli edifici e promuovendo la costruzione di edifici a basso impatto ambientale.

In sintesi, la UNI TS 11305:

- Offre un metodo per valutare la sostenibilità: dei prodotti da costruzione.
- Considera l'intero ciclo di vita: del prodotto, dalla produzione allo smaltimento.
- Supporta la scelta di prodotti sostenibili: aiutando a ridurre l'impatto ambientale degli edifici.

Questa norma è particolarmente utile a:

- Progettisti: per selezionare i materiali più adatti a edifici sostenibili.
- Produttori: per valutare e comunicare le prestazioni ambientali dei propri prodotti.
- Committenti: per scegliere prodotti e sistemi costruttivi a basso impatto ambientale.

• **UNI ISO 14021:**

La norma UNI ISO 14021 fornisce le linee guida per la redazione di autodichiarazioni ambientali relative ai prodotti. Queste dichiarazioni, spesso indicate come etichette ambientali di tipo II, permettono alle aziende di comunicare volontariamente le caratteristiche ambientali dei loro prodotti, senza richiedere una verifica esterna da parte di terze parti. La norma definisce i requisiti per la redazione di queste dichiarazioni, garantendo che le informazioni fornite siano verificabili e non fuorvianti. In questo modo, la ISO 14021 supporta i consumatori nella scelta di prodotti più sostenibili, promuovendo la trasparenza e la competitività nel mercato.

In sintesi, la ISO 14021:

- Permette autodichiarazioni ambientali: senza una verifica esterna obbligatoria.
- Definisce requisiti specifici: per garantire la veridicità delle informazioni.
- Supporta i consumatori: nella scelta di prodotti più sostenibili.

Questa norma è particolarmente utile a:

- Aziende: per comunicare le caratteristiche ambientali dei loro prodotti.
- Consumatori: per fare scelte d'acquisto più consapevoli.

Categorie di prodotti, servizi e lavori oggetto dei CAM

I Criteri Ambientali Minimi vengono sviluppati per specifiche categorie di prodotti, servizi o lavori, selezionate considerando i criteri del GPP europeo, nonché altre etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024 a livello nazionale, europeo o internazionale. La scelta delle categorie si basa su diversi fattori, tra cui l'entità della spesa pubblica coinvolta, il potenziale di miglioramento ambientale, le innovazioni tecnologiche nel settore e la possibilità di raggiungere progressi misurabili attraverso requisiti oggettivi, replicabili e verificabili.

Ad aprile 2024 è stato firmato il decreto direttoriale che stabilisce la programmazione delle attività volte alla definizione dei CAM preliminari all'adozione dei relativi decreti ministeriali:

• **Arredi per interni**

Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, [D.M. 23 Giugno 2022 n. 254](#), pubblicato in G.U. n. 184 del 6 agosto 2022 – in vigore dal 4 dicembre 2022

- **Arredo urbano**

Affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni, [DM 7 febbraio 2023](#), pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023. In vigore dal 20 luglio 2023.

- **Ausili per l'incontinenza**

[Forniture di ausili per l'incontinenza](#) (adottati [DM 24 dicembre 2015](#), in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)

- **Calzature da lavoro e accessori in pelle**

[Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle](#) (adottati [DM 17 maggio 2018](#), in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018)

- **Carta**

[Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle](#) (adottati [DM 17 maggio 2018](#), in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018)

- **Cartucce**

Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l'affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro. (adottati [DM 17 ottobre 2019](#), in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019).

Edilizia Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, adottati con [DM 23 giugno 2022 n. 256](#), pubblicati in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022.

"[Decreto correttivo 5 agosto 2024](#) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»" [Testo coordinato](#) dei CAM Edilizia a cura degli uffici del Ministero.

- **Eventi culturali**

[Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi](#) (adottati [DM 19 ottobre 2022 n. 459](#), G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022), in vigore dal 3 novembre 2022.

- **Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione)**

[Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica](#) (adottati [DM 27 settembre 2017](#), in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)

- **Illuminazione pubblica (servizio)**

[Servizio di illuminazione pubblica](#) (adottati [DM 28 marzo 2018](#), in GU n. 98 del 28 aprile 2018)

- **Infrastrutture stradali**

Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade). Adottati con [D.M. 5 agosto 2024](#), "pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024."

- **Lavaggio industriale e noleggio tessili e materasseria**

[Affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria](#) (adottati [DM 9 dicembre 2020](#) in GURI n. 2 del 4/01/2021)

- **Pulizie e sanificazione**

[Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti](#) (adottati [DM 51 del 29 gennaio 2021](#), in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021)

Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti». Pubblicato in [G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021](#).

- **Rifiuti urbani e spazzamento stradale**

[Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani](#) (adottati [DM 23 giugno 2022 n.255](#), GURI n. 182 del 5 agosto 2022 - in vigore dal 3 dicembre 2022)

- **Ristorazione collettiva**

[Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari](#) (adottati [DM n. 65 del 10 marzo 2020](#), in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)

[Relazione di accompagnamento](#)

- **Ristoro e distributori automatici**

Affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili, adottati con [D.M. 6 novembre 2023](#) pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 1° aprile 2024) .

[Decreto Correttivo 17 maggio 2024](#) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», pubblicato in GU Serie Generale n.131 del 06-06-2024. [Testo coordinato](#) dei CAM ristoro e distributori automatici a cura degli uffici del Ministero.

- **Servizi energetici per gli edifici-contratti EPC**

Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC). Adottati con [D.M. 12 agosto 2024](#), "pubblicato nella G.U. n. 202 del 29-8-2024. In vigore dal 27 dicembre 2024."

È disponibile l'appendice I "[Baseline consumi energetici](#)" di cui al paragrafo "1.2.1 Analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi di sostenibilità, monitoraggio sistematico".

- **Stampanti**

Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio (adottati [DM 17 ottobre 2019](#), in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019)

- **Tessili**

Forniture ed il noleggio di prodotti tessili e per il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili. Adottati con [DM 7 febbraio 2023](#), pubblicato nella G.U. n. 70 del 23 marzo 2023. In vigore dal 22 maggio 2023.

- **Veicoli**

[Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada \(adottati con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021\)](#)

- **Verde pubblico**

Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (adottati [DM n. 63 del 10 marzo 2020](#), in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)

Contesto degli Appalti Pubblici in Italia e il ruolo dei CAM

L'Italia, come molti altri Paesi, si caratterizza per un'elevata incidenza degli appalti pubblici sull'economia nazionale. Come emerge dai dati della Relazione Annuale ANAC del 2023, il valore complessivo degli appalti supera i 233 miliardi di euro, rappresentando una fetta considerevole del PIL e influenzando in modo significativo settori chiave come l'edilizia, la sanità e i servizi di pubblica utilità.

Questa ingente massa di denaro pubblico, distribuita attraverso le procedure di gara, offre un'opportunità unica per orientare l'economia verso obiettivi più ampi rispetto alla mera efficienza economica.

In questo contesto, GPP e CAM emergono come strumenti strategici per indirizzare gli appalti pubblici verso una maggiore sostenibilità ambientale. Il GPP, in particolare, rappresenta un approccio sistematico che integra considerazioni ambientali in tutte le fasi del ciclo di vita di un acquisto pubblico, dalla progettazione alla realizzazione, fino allo smaltimento.

I CAM, da parte loro, costituiscono lo strumento operativo attraverso il quale si concretizza il GPP. Essi definiscono requisiti ambientali minimi che le imprese devono rispettare per partecipare alle gare d'appalto. In questo modo, si incentiva l'utilizzo di materiali riciclati, l'efficienza energetica, la riduzione dei rifiuti e, più in generale, la promozione di soluzioni innovative e sostenibili.

Simbiosi Industriale, End of Waste e Materie Prime Seconde per il rispetto dei CAM

L'applicazione dei CAM negli appalti pubblici richiede strategie innovative per integrare sostenibilità e ottimizzazione delle risorse. La simbiosi industriale, il concetto di **end of waste** e l'uso di **materie prime seconde** si configurano come strumenti chiave per garantire il rispetto dei CAM e apportare vantaggi significativi sia alle imprese che alle stazioni appaltanti.

La simbiosi industriale favorisce la collaborazione tra imprese diverse, in cui gli scarti di una realtà produttiva diventano risorse per un'altra. Questo approccio è perfettamente in linea con i CAM, che spesso prevedono

24.01.2025

l'uso di materiali riciclati o recuperati. Ad esempio, nel settore edilizio, i CAM promuovono l'impiego di calcestruzzo riciclato o di materiali derivanti dalla demolizione di edifici. La simbiosi industriale permette quindi di:

- Ridurre la quantità di rifiuti destinati alla discarica;
- Incrementare la disponibilità di materiali riciclati per le imprese;
- Creare un ciclo virtuoso che favorisce l'economia circolare.

Il concetto di **end of waste** stabilisce quando un rifiuto cessa di essere tale e può essere utilizzato come risorsa in nuovi processi produttivi. I CAM incoraggiano l'uso di prodotti certificati come **end of waste**, garantendo che questi soddisfino specifici requisiti tecnici e ambientali. Per esempio, nell'acquisto di carta per ufficio, i CAM richiedono spesso l'uso di carta riciclata certificata. Questo approccio consente di:

- Ridurre la dipendenza da materie prime vergini;
- Garantire la qualità e la sicurezza dei materiali recuperati;
- Promuovere il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti.

Le **materie prime seconde** sono materiali derivati da processi di recupero e riciclo che possono sostituire le materie prime tradizionali. I CAM prevedono frequentemente l'impiego di queste risorse, come plastica riciclata, acciaio o legno recuperato. Il loro utilizzo presenta numerosi vantaggi:

- Diminuzione dei costi di approvvigionamento per le imprese;
- Riduzione dell'impatto ambientale associato all'estrazione di nuove risorse;
- Incentivazione di filiere produttive sostenibili.

L'adozione di pratiche come la simbiosi industriale, il concetto di end of waste e l'uso di materie prime seconde apporta vantaggi significativi sia alle imprese che alle stazioni appaltanti. Per le imprese, queste soluzioni consentono di ridurre i costi grazie al riutilizzo di materiali riciclati, di accedere a nuovi mercati legati agli appalti pubblici e di rafforzare la propria posizione competitiva attraverso investimenti in innovazione e sostenibilità. Questo non solo migliora l'efficienza operativa ma contribuisce anche a un'immagine aziendale più responsabile.

Le stazioni appaltanti, d'altra parte, beneficiano di strumenti efficaci per raggiungere obiettivi ambientali, come la riduzione delle emissioni di CO₂ e l'integrazione di materiali riciclati nei progetti pubblici. Inoltre, promuovendo l'economia circolare, stimolano lo sviluppo di filiere locali sostenibili e creano un mercato virtuoso per il riutilizzo delle risorse. Infine, l'utilizzo di materie prime seconde riduce i costi, liberando risorse economiche per altri investimenti strategici. In sintesi, queste pratiche offrono un modello win-win che sostiene la sostenibilità ambientale e l'efficienza economica.

L'integrazione della simbiosi industriale, del concetto di **end of waste** e delle **materie prime seconde** non solo facilita il rispetto dei CAM, ma crea anche un sistema produttivo più efficiente e sostenibile. Le imprese possono beneficiare di riduzioni dei costi e opportunità di mercato, mentre le stazioni appaltanti ottengono risultati concreti in termini di sostenibilità e innovazione. Questi strumenti rappresentano dunque un pilastro fondamentale per promuovere una transizione verso un'economia circolare, in cui rifiuti e scarti diventano risorse preziose per la società.

Critério di Aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa

Il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) è regolato dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), in attuazione delle direttive europee sugli appalti pubblici (Direttiva 2014/24/UE e Direttiva 2014/25/UE).

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

L'OEPV è strettamente legata ai CAM, infatti, l'articolo 57 del Codice stabilisce che, negli appalti in cui sono applicati i CAM, i criteri di sostenibilità ambientale devono essere integrati nella valutazione dell'OEPV. Ad esempio, possono essere attribuiti punteggi premiali alle offerte che presentano soluzioni migliorative in termini di sostenibilità.

Tale legame si basa sull'obiettivo condiviso di integrare la sostenibilità ambientale e sociale nei processi di aggiudicazione degli appalti pubblici. I CAM, definiscono i requisiti minimi ambientali obbligatori negli appalti pubblici, mentre l'OEPV rappresenta il criterio di aggiudicazione che valorizza la qualità e la sostenibilità rispetto al solo prezzo. L'articolo 57 del Codice stabilisce l'obbligatorietà dei CAM per i settori definiti e, nel contesto dell'OEPV, i CAM influenzano direttamente i criteri qualitativi e premiali. Ad esempio, i CAM possono prevedere l'uso di materiali riciclati o certificati, che diventano parametri per attribuire punteggi aggiuntivi alle offerte che eccedono i requisiti minimi, favorendo proposte più innovative e sostenibili.

L'OEPV consente di attribuire punteggi premiali a offerte che propongono soluzioni migliorative rispetto ai requisiti minimi dei CAM, come l'utilizzo di percentuali più alte di materiali riciclati, l'adozione di tecnologie avanzate per ridurre il consumo energetico o l'impatto ambientale, e miglioramenti nei processi di riciclo e smaltimento. Inoltre, i CAM integrano l'analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA) per valutare l'impatto ambientale complessivo di un bene o servizio. Questo approccio si riflette nell'OEPV, che include nella valutazione anche i costi ambientali e sociali, incentivando così un'offerta più sostenibile ed efficiente. L'adozione congiunta di CAM e OEPV premia le imprese che investono in sostenibilità e innovazione, spingendole verso pratiche che migliorano la qualità delle loro proposte e riducono l'impatto ambientale complessivo.

Nel settore edilizio, ad esempio, i CAM richiedono l'utilizzo di materiali riciclati e la riduzione delle emissioni. Attraverso l'OEPV, un'impresa che propone soluzioni migliorative, come l'impiego di materiali certificati con percentuali superiori di riciclato rispetto ai minimi richiesti, otterrebbe un punteggio più alto, premiando la sostenibilità e incentivando pratiche aziendali più responsabili. Questo approccio integrato genera benefici per le imprese e le stazioni appaltanti. Per le imprese, il legame tra CAM e OEPV stimola l'innovazione, promuove l'adozione di tecnologie sostenibili e aumenta la competitività sul mercato degli appalti pubblici. Per le stazioni appaltanti, garantisce l'acquisto di beni, servizi e lavori di alta qualità con un basso impatto ambientale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. In definitiva, il legame tra CAM e OEPV è fondamentale per promuovere la sostenibilità negli appalti pubblici, fissando requisiti minimi obbligatori e premiando le offerte che eccellono per qualità e sostenibilità. Questo approccio incentiva un mercato più responsabile e sostenibile, contribuendo all'economia circolare e alla transizione ecologica.

L'OEPV prevede che il punteggio economico possa avere un peso massimo del 30% del totale, il che significa che il prezzo dell'offerta non può superare questa soglia nella valutazione complessiva. Questo approccio privilegia la qualità tecnica e la sostenibilità rispetto alla semplice logica del prezzo più basso, garantendo che la selezione delle offerte non sia basata esclusivamente sul criterio economico. In alcuni casi, il punteggio economico può anche essere pari a zero, escludendo il prezzo come elemento competitivo, soprattutto quando la qualità tecnica e la sostenibilità rivestono un ruolo determinante, come accade in appalti pubblici di particolare rilevanza innovativa o ambientale. Parallelamente, il punteggio tecnico deve avere un peso minimo del 70%, assicurando che la valutazione delle offerte si focalizzi su elementi qualitativi come la qualità progettuale, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Questo criterio permette di valorizzare le proposte che rispettano i CAM, promuovendo soluzioni che abbiano un impatto positivo in termini di efficienza e responsabilità ecologica. In questo modo, l'OEPV garantisce che le gare d'appalto non siano determinate dal solo costo, ma tengano conto di aspetti tecnici e qualitativi che contribuiscono a un risultato più sostenibile e innovativo.

Di seguito si riportano le modalità di aggiudicazione degli appalti pubblici, specificando quando è obbligatorio il criterio OEPV e quando può essere utilizzato il criterio del minor prezzo. Inoltre, stabilisce i limiti al punteggio economico in determinati appalti per favorire la qualità, la sostenibilità e l'innovazione.

1. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, (Art. 2, comma 1, lettera e allegato I.1)
 - b. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
 - c. i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - d. gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
 - e. gli affidamenti di appalto integrato;
 - f. i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo
2. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera
3. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. (.....) quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
4. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
5. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi

24.01.2025

i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

Impatto dei CAM sull'Economia e sulla Società

I CAM e il GPP rappresentano un volano per l'innovazione e la competitività dell'economia europea. Integrando considerazioni ambientali e sociali negli appalti pubblici, l'Europa non solo tutela l'ambiente ma stimola lo sviluppo di tecnologie e processi produttivi più efficienti e sostenibili. Questo approccio, valorizzando l'efficienza energetica e l'uso delle risorse, consente alle imprese europee di ridurre i costi e i rischi associati alla produzione, posizionandosi in modo strategico per rispondere alle crescenti richieste di prodotti e servizi verdi da parte dei consumatori. Inoltre, il GPP contribuisce a livellare il campo di gioco rispetto ai concorrenti extraeuropei, che spesso non dispongono di standard ambientali e sociali altrettanto elevati. In questo modo, l'Europa non solo protegge il proprio mercato interno ma esporta nel mondo un modello di sviluppo economico più sostenibile e responsabile, contribuendo alla decarbonizzazione dell'economia e alla promozione dell'economia circolare.

L'adozione dei CAM produce una serie di effetti positivi sia a livello economico che sociale:

- **Stimolo all'innovazione:** I CAM spingono le imprese a sviluppare prodotti e servizi sempre più sostenibili, favorendo l'innovazione tecnologica e il miglioramento continuo.
- **Creazione di nuovi mercati:** La crescente domanda di prodotti e servizi a basso impatto ambientale genera nuove opportunità di business e favorisce lo sviluppo di filiere produttive sostenibili.
- **Riduzione dell'impronta ecologica:** L'utilizzo di materiali riciclati, l'efficienza energetica e la riduzione dei rifiuti contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici e a proteggere l'ambiente.
- **Miglioramento della qualità della vita:** Opere pubbliche realizzate secondo i CAM sono più durevoli, sicure e salutari, migliorando la qualità della vita dei cittadini.
- **Rafforzamento della competitività del tessuto produttivo:** Le imprese che si adeguano ai CAM acquisiscono un vantaggio competitivo, potendo accedere a nuovi mercati e a finanziamenti agevolati.

Stato dell'implementazione dei GPP, difficoltà

Circular economy monitoring framework

- 1 A-B MATERIAL CONSUMPTION**
Material footprint and resource productivity
- 2 GREEN PUBLIC PROCUREMENT**
Share of major public procurement that includes environmental requirements
- 3 A-F WASTE GENERATION**
Total waste generation, total waste generation (excluding major mineral waste) per GDP unit, municipal waste generation, food waste, generation of packaging waste and of plastic packaging waste
- 6 A-B CONTRIBUTION OF RECYCLED MATERIALS TO RAW MATERIAL DEMAND**
Secondary raw materials share of overall materials demand – for the whole economy and for specific materials
- 7 A-C TRADE IN RECYCLABLE RAW MATERIALS**
Imports, exports and intra EU trade of selected recyclable raw materials

- 4 A-B OVERALL RECYCLING RATES**
Recycling rate of municipal waste and of all waste except major mineral waste
- 5 A-C RECYCLING RATES FOR SPECIFIC WASTE STREAMS**
Recycling rate of overall packaging waste, of plastic packaging waste and of WEEE separately collected
- 8 A-C PRIVATE INVESTMENTS, JOBS AND VALUE ADDED RELATED TO CIRCULAR ECONOMY SECTORS**
Private investments, number of persons employed and gross value added related to the circular economy
- 9 INNOVATION**
Patents on waste and recycling
- 10 A-B GLOBAL SUSTAINABILITY**
Consumption footprint and GHG emissions from production activities
- 11 A-B RESILIENCE**
Material import dependency and EU self-sufficiency for raw materials

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023SC0306>

24.01.2025

L'immagine illustra il **framework di monitoraggio per l'economia circolare** proposto dalla Commissione Europea, che utilizza una serie di indicatori per valutare i progressi verso un sistema economico più sostenibile e circolare. Gli indicatori selezionati sono organizzati in quattro aree tematiche principali: **produzione e consumo, gestione dei rifiuti, materie prime secondarie e sostenibilità globale e resilienza**. Ecco una descrizione dei principali indicatori:

1. **Consumo di materiali (1A-B)**
Questo indicatore misura l'impronta materiale e la produttività delle risorse, ossia quanto efficientemente vengono utilizzate le risorse rispetto al prodotto economico.
2. **Appalti pubblici verdi (2)**
Monitora la quota di appalti pubblici che includono requisiti ambientali significativi, sottolineando l'importanza del ruolo del settore pubblico nel promuovere pratiche sostenibili.
3. **Generazione di rifiuti (3A-F)**
Include diverse metriche sulla produzione di rifiuti: totale dei rifiuti generati, rifiuti esclusi quelli minerali, produzione di rifiuti per unità di PIL, rifiuti municipali, rifiuti alimentari e imballaggi in plastica.
4. **Tassi complessivi di riciclo (4A-B)**
Misura il tasso di riciclo dei rifiuti urbani e di tutti i rifiuti, ad eccezione dei principali rifiuti minerali, per comprendere il livello di recupero delle risorse.
5. **Tassi di riciclo per flussi di rifiuti specifici (5A-C)**
Include il tasso di riciclo degli imballaggi complessivi, degli imballaggi in plastica e dei rifiuti elettronici (WEEE) raccolti separatamente.
6. **Contributo delle materie riciclate alla domanda di materie prime (6A-B)**
Valuta la quota di materie prime secondarie rispetto alla domanda complessiva di materie, sia per l'economia complessiva sia per materiali specifici.
7. **Commercio di materie prime riciclabili (7A-C)**
Analizza le importazioni, esportazioni e il commercio intra-UE di materie prime secondarie selezionate, evidenziando la dinamica dei flussi commerciali legati al riciclo.
8. **Investimenti privati, occupazione e valore aggiunto nei settori dell'economia circolare (8A-C)**
Rileva investimenti, numero di lavoratori impiegati e valore aggiunto nei settori collegati all'economia circolare, sottolineando il potenziale economico di questo modello.
9. **Innovazione (9)**
Monitora i brevetti registrati in ambito di gestione dei rifiuti e riciclo, come indicatore della capacità di innovazione tecnologica.
10. **Sostenibilità globale (10A-B)**
Misura l'impronta di consumo e le emissioni di gas serra derivanti dalle attività produttive, offrendo una prospettiva sull'impatto ambientale a livello macroeconomico.
11. **Resilienza (11A-B)**
Analizza la dipendenza dalle importazioni di materie prime e la capacità dell'UE di autosufficienza per risorse strategiche, evidenziando vulnerabilità e punti di forza.

Il monitoraggio con questi indicatori consente di comprendere l'efficacia delle politiche per la transizione verso l'economia circolare, identificare le aree di miglioramento e promuovere azioni che riducano gli impatti ambientali, migliorino l'efficienza nell'uso delle risorse e sostengano la competitività economica e l'innovazione.

I risultati delle consultazioni con gli stakeholder, condotte dalla Commissione Europea nel 2021 per aggiornare il framework di monitoraggio dell'economia circolare, hanno fornito importanti indicazioni. La

maggior parte degli stakeholder si è dichiarata favorevole agli indicatori proposti, riconoscendo il loro valore per valutare i progressi verso la circolarità. Tuttavia, sono emerse osservazioni tecniche significative su come calcolare e rappresentare questi indicatori, ad esempio in termini di unità di misura e di modalità di raccolta dati. Tali contributi sono stati essenziali per garantire l'affidabilità dei dati e una migliore comparabilità tra i paesi membri.

Uno dei temi ricorrenti nelle consultazioni è stata la percezione di uno squilibrio nella copertura degli indicatori. Mentre esistono numerose informazioni e indicatori relativi alla gestione dei rifiuti, le altre fasi del ciclo dell'economia circolare – come la produzione, il consumo, il riuso e la riparazione – risultano meno rappresentate. Gli stakeholder hanno evidenziato che questa mancanza potrebbe portare a trascurare importanti tendenze di trasformazione e opportunità economiche legate alla circolarità.

Tuttavia, la Commissione ha sottolineato che l'assenza di dati disponibili o metodologie adeguate a misurare queste fasi rende necessario, al momento, utilizzare informazioni indirette per ottenere indicazioni sulle prestazioni in queste aree.

L'implementazione del GPP in Italia, con particolare riferimento all'applicazione CAM, evidenzia progressi significativi, ma anche diverse criticità. Secondo il *Primo Report di monitoraggio sull'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nelle procedure di approvvigionamento dei Comuni appartenenti all'associazione Comuni Virtuosi*, molte amministrazioni locali stanno adottando pratiche di approvvigionamento sostenibile. Tuttavia, emerge una forte eterogeneità nella loro applicazione, dovuta alla mancanza di competenze specifiche e di risorse dedicate nelle stazioni appaltanti. Alcuni Comuni si distinguono per il livello avanzato di integrazione dei CAM, mentre altri risultano in ritardo, mostrando una scarsa consapevolezza dell'obbligatorietà normativa e delle opportunità offerte dai GPP.

Tra le principali esigenze evidenziate dai Comuni attraverso un questionario realizzato nell'ambito del report, spicca la richiesta di format standardizzati di capitolati e disciplinari che già includano i CAM. Inoltre, viene sottolineata la necessità di programmi di formazione specifici per il personale coinvolto, al fine di affrontare le complessità tecniche e normative con maggiore consapevolezza.

Le risposte al questionario indicano anche che i passaggi più critici nella procedura di acquisto con i CAM sono la gestione della complessità dei criteri ambientali da integrare nei documenti di gara e la difficoltà nel verificare la validità della documentazione presentata dagli operatori economici.

Il *Rapporto 2022* di Legambiente, *I numeri del Green Public Procurement in Italia*, conferma tali difficoltà, evidenziando che meno della metà delle gare d'appalto analizzate integra pienamente i CAM previsti. Le principali criticità rilevate riguardano l'assenza di una formazione adeguata per il personale delle stazioni appaltanti, la frammentarietà delle linee guida operative e la percezione dei CAM come elementi aggiuntivi anziché centrali nelle strategie di gara.

Nonostante ciò, entrambi i report sottolineano l'efficacia dei CAM nel promuovere soluzioni sostenibili, soprattutto nei settori edilizio, energetico e della gestione dei rifiuti, laddove applicati correttamente. I Comuni più virtuosi dimostrano che i GPP possono non solo ridurre l'impatto ambientale, ma anche ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche, migliorando l'efficienza e la qualità delle forniture e dei servizi.

Per superare le difficoltà, è necessario rafforzare le azioni di formazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori delle stazioni appaltanti, semplificare i processi di applicazione e promuovere un monitoraggio sistematico, favorendo la diffusione di buone pratiche a livello territoriale.

Struttura dei Criteri Ambientali Minimi

La tabella presenta la struttura dei CAM, mostrando come essi siano organizzati nei documenti ufficiali per gli appalti pubblici.

Premessa	Criteri di Base	Criteri Premianti
Indicazioni generali	Selezione candidati	Specifiche tecniche
Oggetto appalto	Specifiche tecniche	Clausole contrattuali
	Clausole contrattuali	Selezione dei candidati

1. Premessa

Questa colonna fornisce le indicazioni generali e descrive l'oggetto dell'appalto. Si tratta di una sezione introduttiva in cui vengono definiti gli obiettivi del CAM per quel settore specifico e il contesto di riferimento. Include:

- Indicazioni generali, specificano il contesto normativo e i principi generali da rispettare.
- Oggetto appalto, definisce chiaramente cosa è richiesto nel contratto, come forniture, servizi o lavori.

2. Criteri di Base

Questa colonna indica i requisiti minimi obbligatori che devono essere soddisfatti dagli operatori economici per partecipare all'appalto. Questi criteri garantiscono il rispetto delle soglie di sostenibilità richieste. Sono suddivisi in:

- Selezione candidati, requisiti di partecipazione che i candidati devono soddisfare (es. certificazioni ambientali, esperienza pregressa).
- Specifiche tecniche, dettagli tecnici che i prodotti o i servizi devono rispettare (es. materiali riciclati, efficienza energetica).
- Clausole contrattuali, requisiti da includere nei contratti per garantire il rispetto dei CAM durante la fase di esecuzione (es. monitoraggio delle emissioni o rendicontazione ambientale).

3. Criteri Premianti

Questa colonna include criteri facoltativi che consentono di ottenere punteggi aggiuntivi durante la valutazione delle offerte. Premiano operatori che propongono soluzioni più innovative o sostenibili rispetto ai requisiti minimi. Sono suddivisi in:

- Specifiche tecniche, offerte che eccedono i requisiti minimi (es. maggiore percentuale di materiali riciclati rispetto a quanto richiesto).
- Clausole contrattuali, proposte che prevedono impegni aggiuntivi in termini di sostenibilità (es. uso di energie rinnovabili durante l'esecuzione).
- Selezione dei candidati, elementi distintivi come certificazioni aggiuntive o progetti dimostrati di economia circolare.

Questa struttura permette alle stazioni appaltanti di identificare chiaramente cosa è obbligatorio e cosa può rappresentare un valore aggiunto, favorendo una competizione tra gli operatori economici basata su criteri ambientali.

Edilizia come settore pilota per l'Applicazione dei CAM e modello per altri settori

Il settore dell'edilizia rappresenta un ambito privilegiato per l'applicazione dei CAM, grazie al suo elevato impatto ambientale, alla rilevanza economica e alla complessità delle filiere coinvolte. La sua centralità nell'ambito degli appalti pubblici lo rende un laboratorio ideale per sperimentare strategie sostenibili che possano fungere da modello per altri settori.

L'edilizia è tra i principali responsabili del consumo di risorse naturali, delle emissioni di CO₂ e della produzione di rifiuti. Si stima che una percentuale significativa delle materie prime globali venga utilizzata per la costruzione di edifici, con una corrispondente produzione di rifiuti da demolizione e costruzione. Inoltre, la produzione di materiali come cemento e acciaio è altamente energivora e responsabile di una grande parte delle emissioni globali di gas serra. L'applicazione dei CAM in edilizia, attraverso l'adozione di materiali riciclati e tecnologie a basso impatto, sta rappresentando un passo cruciale per ridurre questi effetti negativi. L'integrazione di criteri ambientali nei progetti edili promuove la decarbonizzazione e favorisce modelli di economia circolare, contribuendo a un utilizzo più sostenibile delle risorse naturali.

Il settore edilizio rappresenta anche una quota importante degli appalti pubblici, coinvolgendo grandi investimenti per infrastrutture, edifici pubblici come scuole e ospedali, e progetti di rigenerazione urbana. Grazie a questa rilevanza, l'applicazione dei CAM ha un effetto amplificato, creando un mercato favorevole per soluzioni sostenibili e stimolando l'innovazione lungo tutta la filiera produttiva. Ad esempio, l'inserimento di materiali innovativi a basso impatto ambientale o l'impiego di tecnologie avanzate per il risparmio energetico possono favorire lo sviluppo di nuove competenze e creare opportunità di lavoro in settori emergenti.

L'edilizia richiede, inoltre, la collaborazione di professionisti con competenze diversificate, come ingegneri, architetti, progettisti e responsabili amministrativi. Questa multidisciplinarietà rende il settore un banco di prova ideale per sviluppare soluzioni integrate che tengano conto di tutti gli aspetti della sostenibilità. L'esperienza acquisita nell'applicazione dei CAM in edilizia può essere trasferita ad altri settori, come la gestione dei rifiuti, i trasporti o la ristorazione collettiva, dove è ugualmente necessario un approccio collaborativo e intersettoriale.

Una delle caratteristiche distintive del settore edilizio è la possibilità di implementare soluzioni su larga scala, come la costruzione di interi edifici o complessi infrastrutturali, oppure su scala ridotta, come la ristrutturazione di singoli ambienti. Questo rende l'edilizia un settore estremamente versatile per testare criteri ambientali in contesti diversi. Ad esempio, un progetto di edilizia scolastica può includere l'uso di materiali riciclati, impianti fotovoltaici e sistemi di ventilazione a basso consumo, offrendo un modello replicabile in altri ambiti, come la costruzione di uffici o centri sanitari.

Per le ragioni appena viste, i CAM per l'edilizia sono tra i più sviluppati e dettagliati, regolati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 giugno 2022. Questi criteri coprono l'intero ciclo di vita degli edifici, dalla progettazione alla manutenzione e alla demolizione, includendo specifiche tecniche per i materiali, requisiti energetici e soluzioni per il riciclo dei rifiuti. L'obbligatorietà dei CAM, stabilita dall'articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), rafforza il loro ruolo strategico per promuovere la sostenibilità negli appalti pubblici. Questa esperienza normativa può essere una guida per introdurre criteri ambientali obbligatori in altri settori, fornendo un quadro di riferimento per lo sviluppo di politiche sostenibili.

I CAM per l'edilizia hanno rappresentato uno strumento normativo essenziale per promuovere la sostenibilità ambientale negli appalti pubblici relativi a lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Introdotti nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP), i CAM in Edilizia mirano a integrare requisiti ambientali nei processi di progettazione, realizzazione e gestione degli edifici, riducendo gli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita dell'opera. Tra gli obiettivi principali si annoverano

24.01.2025

la riduzione delle emissioni di CO₂, il miglioramento dell'efficienza energetica, la valorizzazione dei materiali riciclati, la limitazione della produzione di rifiuti e l'adozione di soluzioni che favoriscano l'economia circolare.

In attuazione al Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottato l'11 aprile 2008 ai sensi dell'art. 1, c.1126 e 1127 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze, il DM 23 giugno 2022 descrive i “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.

Le buone pratiche che si stanno sviluppando nell'edilizia possono fungere da modello per molti altri settori grazie ai seguenti aspetti:

1. **Effetto trainante sulla filiera:** l'applicazione dei CAM in edilizia stimola l'innovazione lungo tutta la catena del valore, favorendo l'introduzione di materiali e tecnologie sostenibili. Questo approccio può essere trasferito ad altri ambiti, come la produzione alimentare o la fornitura di apparecchiature elettroniche.
2. **Misurazione e monitoraggio replicabili:** gli strumenti di monitoraggio e verifica sviluppati per gli appalti edili (ad esempio, la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici) possono essere adattati per garantire la trasparenza e l'efficacia delle misure sostenibili in altri settori.
3. **Progetti a lungo termine:** gli edifici, per la loro natura duratura, richiedono una pianificazione strategica e una visione di lungo termine. Questo approccio può ispirare altri settori a considerare il ciclo di vita completo di beni e servizi, favorendo scelte più responsabili e durature.
4. **Cultura della sostenibilità:** l'integrazione dei CAM nell'edilizia promuove una cultura della sostenibilità che può essere estesa ad altri ambiti. Per esempio, la sensibilizzazione dei cittadini attraverso consultazioni preliminari può essere replicata in settori come i trasporti o la gestione dei rifiuti, migliorando la partecipazione pubblica e la coesione sociale.

Alcuni esempi internazionali rafforzano l'idea dell'edilizia come settore pilota. Nei Paesi nordici, l'applicazione di criteri ambientali negli appalti pubblici per edifici ha portato a significativi miglioramenti in termini di efficienza energetica e riduzione dell'impatto ambientale. Inoltre, l'uso di consultazioni pubbliche durante la fase di programmazione ha dimostrato che coinvolgere la cittadinanza nelle decisioni può favorire l'accettazione dei progetti e garantire risultati più utili e sostenibili.

Quindi, l'edilizia si configura come un settore chiave per l'applicazione dei CAM, grazie al suo elevato impatto ambientale, alla rilevanza economica e alla capacità di stimolare innovazioni sostenibili lungo tutta la filiera produttiva. Le buone pratiche sviluppate in questo ambito possono essere facilmente adattate ad altri settori, rendendolo un modello per promuovere la transizione verso un'economia più verde e circolare. Attraverso l'applicazione sistematica dei CAM, l'edilizia non solo contribuisce alla decarbonizzazione e all'efficienza delle risorse, ma offre anche un esempio concreto di come politiche ambientali efficaci possano trasformare un intero settore, influenzando positivamente molteplici ambiti della società.

Etichettature

Il tema delle etichettature ambientali assume un ruolo centrale nell'attuazione dei CAM, fungendo da strumento essenziale per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle caratteristiche ambientali di prodotti e servizi. Le etichettature, come le certificazioni Ecolabel, FSC, o PEFC, rappresentano una garanzia di conformità a standard di sostenibilità riconosciuti, facilitando il processo di selezione da parte delle stazioni appaltanti. All'interno dei CAM, esse sono spesso utilizzate come mezzo per dimostrare il rispetto dei

requisiti ambientali, riducendo gli oneri amministrativi legati alla verifica e incoraggiando il mercato a adottare pratiche più sostenibili. Inoltre, le etichettature promuovono l'innovazione ecologica, orientando la domanda verso prodotti e servizi che minimizzano gli impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita. La loro adozione, integrata nei processi di approvvigionamento pubblico, contribuisce così a rafforzare le politiche di economia circolare e a supportare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Articolo 80 I. Le etichettature sono definite e disciplinate dall'allegato II.5.

Allegato II 5 Parte II B

1. Le stazioni appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le condizioni:

- a. i requisiti per l'etichettatura sono idonei e ad esso connessi (IMMEDIATEZZA)
- b. siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori (OGGETTIVITA')
- c. siano stabiliti con procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate (enti pubblici, consumatori, parti sociali, i produttori, i distributori e le ONG (APERTURA E TRASPARENZA));
- d. sono accessibili a tutte le parti interessate (ACCESSIBILI ALLE PARTI INTERESSATE)
- e. i requisiti sono stabiliti da terzi sui quali non si può esercitare un'influenza determinante (DEMOCRATICITA')

Quando c'è l'etichettatura la stazione appaltante non deve verificare nulla ad eccezione della veridicità dell'etichetta.

2. Se le stazioni appaltanti non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le stazioni appaltanti che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte quelle che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dalla stazione appaltante o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi a esso non imputabili, la stazione appaltante accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dalla stazione appaltante

Rapporti di prova, certificazioni di qualità, mezzi di prova, registro online dei certificati e costi del ciclo di vita

Allegato II 8 I

Articolo 105 I. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8

Allegato II 8 I

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità

24.01.2025

dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti.

Per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 o autorizzato, per la normativa comunitaria di armonizzazione

Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto

Disciplinare di gara e capitolato speciale – il costo del ciclo di vita

Il calcolo del costo al ciclo di vita (Life Cycle Costing, LCC) di un bene rappresenta una metodologia chiave per valutare non solo il prezzo iniziale di acquisto, ma anche tutti i costi associati al bene lungo l'intero ciclo di vita. Questo approccio considera tre principali componenti: il costo di acquisto diretto, che comprende produzione, trasporto e installazione; il costo d'uso diretto, che include consumi energetici, manutenzione ordinaria e straordinaria; e il costo delle esternalità ambientali indirette, legato agli impatti sull'ecosistema, come emissioni di gas serra o consumo di risorse naturali. La formula sintetica è dunque: Costo del Ciclo di Vita = Costo di Acquisto (DIRETTO) + Costo d'Uso (DIRETTO) + Costo Esternalità Ambientali (INDIRETTO). Tale metodologia è particolarmente utile negli appalti pubblici, poiché consente di comparare alternative non solo sulla base del prezzo iniziale, ma anche in funzione della sostenibilità economica e ambientale nel lungo periodo, in linea con i principi dei CAM. L'utilizzo di strumenti di calcolo standardizzati o software dedicati facilita l'applicazione di questa analisi, supportando decisioni più responsabili ed efficienti.

L'analisi del "ciclo di vita", in sintesi comprende le voci riportate in tabella:

	Estrazione	Trasporto	Produzione	Uso	Fine vita	TOTALE
Rifiuti (Kg)						
Acqua (l)						
CO2						
Nox						
...						
Gas serra						
Acidificazione						
Esaurimento risorse						

Articolo 87 3. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita come stabilito all'allegato II.8

Allegato II 8 III

Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati. I dati che possono richiedere sono:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
- 5) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.

Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici. Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
- c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia. Ogni qualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è previsto dalla direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni.

Normativa di riferimento

1. Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023):
 - Articolo 57: Stabilisce l'obbligo di applicare i CAM negli appalti pubblici per beni, servizi e lavori in tutti i settori coperti dai decreti ministeriali.
 - Prevede esplicitamente l'inclusione di materiali riciclati e provenienti da processi certificati come end of waste, in linea con i principi di economia circolare.
2. Direttiva Europea 2008/98/CE (Direttiva Rifiuti):
 - Introduce il concetto di end of waste, specificando i criteri secondo cui un rifiuto cessa di essere tale e può essere riutilizzato come materia prima.
 - Gli Stati membri sono tenuti a promuovere il riciclo e il recupero per ridurre la dipendenza dalle materie prime vergini.
3. Decreti del Ministero dell'Ambiente (oggi MASE):
 - Regolamentano i CAM per specifiche categorie di beni e lavori, richiedendo spesso l'uso di materie prime seconde e materiali derivati da processi di recupero.
 - Esempio: CAM Edilizia (Decreto MASE 23 giugno 2022) prevede l'utilizzo di materiali riciclati, come aggregati riciclati, legno certificato e acciaio recuperato.
4. Regolamento UE 305/2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione - CPR):
 - Promuove l'uso di materiali da costruzione sostenibili, integrando criteri ambientali e di sicurezza nel ciclo di vita dei materiali.
5. Piano d'Azione per l'Economia Circolare (Comunicazione COM/2020/98):
 - Stabilisce l'obiettivo di incentivare la simbiosi industriale e il riutilizzo dei materiali per aumentare la sostenibilità delle filiere produttive e ridurre i rifiuti.
 - Promuove la simbiosi industriale come strumento per ridurre i rifiuti e massimizzare il riutilizzo delle risorse tra settori produttivi diversi.
 - Collegamento con i CAM: La simbiosi industriale consente alle imprese di conformarsi ai CAM attraverso la riduzione dell'uso di materie prime vergini e l'impiego di risorse provenienti da scarti industriali.
6. Regolamento (CE) n. 1221/2009 - EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
 - Obiettivo: EMAS è uno schema volontario dell'Unione Europea per la gestione ambientale che incoraggia le organizzazioni a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali.
 - Rilevanza negli appalti pubblici: Il possesso della registrazione EMAS è spesso riconosciuto come requisito premiante nei bandi pubblici basati sull'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV).

- Collegamento con i CAM: Le organizzazioni certificate EMAS dimostrano un impegno concreto per la sostenibilità, in linea con gli obiettivi dei CAM di riduzione dell'impatto ambientale lungo il ciclo di vita di prodotti e servizi.

7. Norme UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e UNI EN 15804 – Certificazioni ambientali

- UNI EN ISO 14001: Definisce i requisiti per i sistemi di gestione ambientale (SGA), promuovendo la riduzione degli impatti ambientali e il miglioramento delle prestazioni sostenibili delle imprese.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024: Regola l'accREDITamento degli organismi di certificazione delle competenze professionali, garantendo che gli esperti ambientali abbiano adeguate qualifiche per valutare la conformità ai CAM.
- UNI EN 15804: Fornisce metodologie per la dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), fondamentale per valutare il ciclo di vita dei materiali utilizzati negli appalti pubblici.
- Collegamento con i CAM: Queste certificazioni ambientali vengono spesso richieste nei bandi pubblici per dimostrare la conformità ai requisiti di sostenibilità ambientale.

8. End of Waste – D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), Articoli 184-ter e 216:

- Stabilisce i criteri per cui un rifiuto può cessare di essere tale e diventare una materia prima seconda utilizzabile nei processi produttivi.
- Definisce procedure per la qualificazione dei materiali recuperati, garantendo che soddisfino specifici standard tecnici ed ambientali.

9. Regolamenti UE End of Waste per materiali specifici:

- Regolamento (UE) 333/2011 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio.
- Regolamento (UE) 1179/2012 per il vetro recuperato.
- Regolamento (UE) 715/2013 per il rame.
- Collegamento con i CAM: L'uso di materiali certificati come End of Waste è promosso nei CAM per favorire la transizione all'economia circolare e ridurre il consumo di risorse primarie.

10. Materie Prime Seconde – D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo I e Titolo II:

- Definisce le materie prime seconde (MPS) come materiali derivanti dal recupero e dal riciclo di rifiuti, idonei a sostituire materie prime vergini.

Regolamento UE 2019/1009 (Prodotti fertilizzanti)

- Regola l'utilizzo delle materie prime seconde nei fertilizzanti per garantire la sicurezza ambientale.
- Collegamento con i CAM: I CAM incentivano l'utilizzo di materie prime seconde nei prodotti e nei materiali da costruzione, riducendo l'estrazione di risorse naturali e promuovendo l'economia circolare.

11. Simbiosi industriale - D.Lgs. 152/2006, Articolo 184-bis:

- Introduce il concetto di sottoprodotti, stabilendo che un residuo di produzione può essere utilizzato direttamente come risorsa in un altro processo produttivo senza essere classificato come rifiuto.

Allegati:

Gli **Allegati** alle Linee Guida rappresentano uno strumento di supporto fondamentale, concepito per essere utilizzato trasversalmente nelle tre Linee Guida – Generale, per le Stazioni Appaltanti e per le Imprese – al fine di rispondere alle esigenze di tutti gli attori coinvolti nelle diverse fasi delle procedure di appalto pubblico. Questo documento nasce con l'obiettivo di fornire un supporto pratico, facilmente fruibile e adattabile alle peculiarità di ogni contesto operativo, promuovendo un approccio sistematico all'applicazione dei CAM.

Gli Allegati includono una serie di strumenti operativi strutturati, quali modelli standardizzati, fac-simile, check-list di controllo, tabelle di sintesi e riferimenti normativi e tecnici, che mirano a garantire uniformità e coerenza nell'applicazione dei CAM. Essi forniscono Linee Guida per la redazione della documentazione di gara, la predisposizione di piani di lavoro e la verifica della conformità, facilitando così il lavoro delle stazioni appaltanti e migliorando la qualità delle offerte presentate dagli operatori economici.

Inoltre, il documento ha l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza e competenza tecnica da parte di tutti i soggetti coinvolti, offrendo strumenti di formazione e monitoraggio che contribuiscono a ridurre il rischio di errori e incongruenze nelle procedure. Attraverso l'uso degli Allegati, le stazioni appaltanti possono migliorare la gestione degli appalti verdi, le imprese possono strutturare offerte più conformi e competitive, e i progettisti possono integrare i CAM in modo efficace già nelle fasi iniziali del processo.

Infine, gli Allegati rafforzano la trasparenza e l'efficacia dei processi di appalto, offrendo un quadro di riferimento chiaro che consente a tutti gli attori di collaborare verso l'obiettivo comune di promuovere la sostenibilità ambientale e il rispetto delle normative vigenti. In questo modo, il documento contribuisce a realizzare una transizione ecologica concreta e misurabile all'interno degli appalti pubblici.

Elenco Allegati:

Fac Simile di Relazione CAM	33
Template per la Documentazione di Gara	34
Modulo di Dichiarazione di Conformità ai CAM	36
Fac-simile di Piano di Lavoro per i CAM	37
Check-list di Conformità ai CAM	38
Tabella Riassuntiva per i Mezzi di Prova	39

Fac Simile di Relazione CAM

Titolo: Relazione Tecnica di Applicazione dei CAM

1. Introduzione

Descrizione generale dell'intervento, con riferimento al contesto progettuale, agli obiettivi di sostenibilità perseguiti e al quadro normativo di riferimento (es. Codice dei Contratti Pubblici, DM 23 giugno 2022 n. 256).

2. Scelte Progettuali e Applicazione dei CAM

- **Materiali e Componenti:**
 - Descrizione dei materiali selezionati, evidenziando la loro conformità ai CAM.
 - Specifica di eventuali certificazioni ambientali (es. Ecolabel, ISO 14001).
- **Tecnologie Utilizzate:**
 - Elenco delle tecnologie impiegate per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali (es. pannelli solari, sistemi di isolamento termico).
- **Contestualizzazione dei CAM:**
 - Modalità di adattamento dei criteri alle specificità del sito e delle opere.
 - Eventuali deroghe o applicazioni parziali, con motivazioni tecniche e vincoli progettuali.

3. Elaborati Tecnici Allegati

- **Stato Ante Operam:** Documentazione dello stato attuale, inclusi rilievi e analisi preliminari.
- **Progetto:** Elaborati grafici e schemi che dettagliano le soluzioni progettuali adottate.
- **Stato Post Operam:** Previsione dei risultati attesi in termini di sostenibilità ambientale.

4. Metodologie di Monitoraggio e Verifica

- Indicazione delle modalità di controllo delle prestazioni durante l'esecuzione e a completamento dell'intervento.
- Strumenti di verifica e misurazione (es. test di laboratorio, ispezioni in loco).

5. Conclusioni

- Sintesi degli impatti attesi, in termini di riduzione delle emissioni, risparmio energetico e altri benefici ambientali.
- Impegni della direzione lavori per garantire la conformità ai CAM.

Possibili Allegati:

- Tabelle di calcolo.
- Elenchi dei materiali e componenti.
- Certificazioni ambientali.
- Documentazione fotografica e grafica.

Template per la Documentazione di Gara

I. Specifiche Tecniche

Le specifiche tecniche descrivono le caratteristiche richieste per i beni, i servizi o i lavori oggetto dell'appalto, con particolare attenzione ai criteri ambientali minimi (CAM). Esse sono essenziali per garantire che le offerte siano conformi ai requisiti di sostenibilità e rispondano agli obiettivi ambientali dell'amministrazione.

I.1. Requisiti Ambientali

- **Materiali e Prodotti:** Tutti i materiali utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi definiti nel DM 23 giugno 2022, n. 256. In particolare, i prodotti devono essere certificati secondo gli standard ambientali riconosciuti, quali Ecolabel, EMAS, o ISO 14001.
- **Efficienza Energetica:** I prodotti e i sistemi installati devono soddisfare gli standard di efficienza energetica, ad esempio i requisiti di consumo di energia stabiliti dalla Direttiva Europea 2010/31/UE.
- **Impatto Ambientale:** Ogni soluzione proposta deve minimizzare l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, applicando i principi dell'economia circolare e garantendo l'uso di materiali riciclati quando possibile.

I.2. Criteri Specifici per le Categorie di Appalto

- **Edilizia e Lavori Pubblici:** Devono essere applicati i criteri ambientali minimi per la progettazione, l'esecuzione e la gestione di interventi edilizi, compresi quelli relativi a materiali da costruzione, gestione del cantiere e risparmio energetico.
- **Forniture e Servizi:** I beni e i servizi devono rispettare i criteri di sostenibilità, comprese le specifiche relative al ciclo di vita dei prodotti e alla riduzione dei consumi di risorse.

2. Criteri di Aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione sono utilizzati per selezionare l'offerta più vantaggiosa, tenendo conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, in linea con i principi dell'economia circolare e della sostenibilità.

2.1. Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV)

L'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti parametri:

- **Prezzo:** 40% del punteggio totale.
- **Sostenibilità Ambientale:** 30% del punteggio totale, valutando la conformità ai CAM e l'adozione di soluzioni innovative a basso impatto ambientale.
- **Qualità del Progetto e Capacità Tecnica:** 30% del punteggio totale, valutando le competenze e l'esperienza dei candidati nell'ambito della sostenibilità e della gestione ambientale.

2.2. Punteggio Premianti

- **Integrazione di Soluzioni Green:** Bonus per le soluzioni innovative che riducono ulteriormente l'impatto ambientale, come l'adozione di tecnologie a basso consumo energetico o l'uso di materiali ad alta riciclabilità.

- **Certificazioni Ambientali:** Bonus per le imprese certificate ISO 14001 o che operano secondo protocolli di sostenibilità certificata.

3. Clausole Contrattuali

Le clausole contrattuali definiscono le modalità di attuazione dei CAM durante l'esecuzione dell'appalto, includendo obblighi specifici per l'operatore economico.

3.1. Obblighi di Conformità ai CAM

Il contraente è obbligato a rispettare tutti i Criteri Ambientali Minimi applicabili, come definito nel Decreto Ministeriale 23 giugno 2022, n. 256. In caso di non conformità, si applicano le penali come stabilito nel contratto.

3.2. Monitoraggio e Verifica

Il contraente dovrà fornire periodicamente alla stazione appaltante report sui progressi raggiunti in relazione ai requisiti ambientali, incluse le azioni di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni.

3.3. Penali per Inadempimento

In caso di mancato rispetto dei criteri ambientali previsti, sono applicabili le seguenti penali:

- **Penali per Non Conformità:** In caso di utilizzo di materiali non conformi ai CAM, sarà applicata una penale pari al 10% del valore del contratto per ogni violazione accertata.
- **Penali per Ritardi nel Monitoraggio Ambientale:** Il ritardo nella presentazione dei report di monitoraggio ambientale comporterà una penale del 5% per ogni settimana di ritardo.

3.4. Durata e Condizioni di Revisione

Le specifiche ambientali saranno oggetto di revisione annuale, con la possibilità di aggiornare i requisiti per allinearsi alle nuove normative e agli sviluppi tecnologici.

Esempio di Modulo per la Documentazione di Gara

Sezione	Descrizione
Nome dell'Appalto	[Inserire il nome dell'appalto]
Oggetto dell'Appalto	[Descrivere l'oggetto dell'appalto, es. lavori di ristrutturazione, fornitura di servizi]
Riferimenti normativi	D.Lgs. 36/2023, DM 23 giugno 2022, n. 256
Termini di Consegna	[Definire i tempi di esecuzione e consegna]
Sostenibilità Ambientale	[Descrivere i criteri ambientali richiesti, es. uso di materiali riciclati, efficienza energetica]

Modulo di Dichiarazione di Conformità ai CAM

[Spazio per intestazione dell'appalto]

Il sottoscritto/a _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa
_____ (C.F./P.IVA: _____), con sede legale in

DICHIARA

1. Che l'offerta presentata rispetta i criteri ambientali minimi (CAM) definiti dal Decreto Ministeriale 23 giugno 2022, n. 256.
2. Di impegnarsi a fornire materiali, beni o servizi conformi alle specifiche tecniche descritte nella documentazione di gara.
3. Di allegare i mezzi di prova richiesti per attestare la conformità ai CAM (certificazioni, rapporti di prova, etichette ambientali, ecc.).
4. Di accettare l'applicazione di eventuali penali in caso di non conformità durante l'esecuzione del contratto.

Data: _____ Firma: _____

Fac-simile di Piano di Lavoro per i CAM

****Appalto:**** [Inserire il nome dell'appalto]

1. ****Materiali e Forniture****

- Elenco dei materiali proposti e certificazioni ambientali associate:

- Materiale 1: _____ (Certificazione: _____)

- Materiale 2: _____ (Certificazione: _____)

- Provenienza e contenuto di materiale riciclato: _____

2. ****Misure di Efficienza Energetica****

- Interventi per ridurre i consumi energetici: _____

- Sistemi proposti per il monitoraggio delle prestazioni energetiche: _____

3. ****Gestione Ambientale del Cantiere****

- Misure per il contenimento delle emissioni: _____

- Sistemi per la gestione dei rifiuti: _____

4. ****Report Periodici****

- Modalità di verifica e monitoraggio: _____

- Frequenza dei report e contenuti previsti: _____

Firma: _____

Data: _____

Check-list di Conformità ai CAM

****Materiali e Prodotti****

- Materiali conformi alle specifiche tecniche descritte.
- Presenza di certificazioni ambientali (Ecolabel, ISO 14001, ecc.).
- Materiali riciclati utilizzati per almeno il __% del totale.

****Prestazioni Ambientali****

- Interventi per migliorare l'efficienza energetica.
- Soluzioni proposte per ridurre l'impatto ambientale.

****Documentazione Allegata****

- Dichiarazione di Conformità ai CAM.
- Certificazioni e mezzi di prova.
- Relazione tecnica CAM (facoltativo).

****Gestione del Cantiere****

- Piano per la gestione dei rifiuti conforme ai CAM.
- Misure per la riduzione di polveri, rumore ed emissioni.

Firma del responsabile per la compilazione: _____

Tabella Riassuntiva per i Mezzi di Prova

Elemento	Mezzo di Prova Richiesto	Dettagli
Materiale X	Tipo di certificazione (es. Certificazione Ecolabel)	Allegare certificato originale
Efficienza Energetica	Rapporti di Prova secondo normativa UNI EN 16247	Include simulazioni e risultati
Sistema di Ventilazione	Scheda Tecnica del prodotto	Dettagli sul recupero di calore incluso
Riduzione Impatto Ambientale	Dichiarazione di conformità ai CAM	Dichiarazione firmata dal produttore

Linea Guida per le Aziende ai Criteri Ambientali Minimi

Responsabile scientifico:

Giuseppe Martino Di Giuda

Gruppo di lavoro:

Giuseppe Martino Di Giuda

Elisa Cacciaguerra

Silvia Meschini

Sommario

Introduzione	3
Obiettivi della Linea Guida e benefici per le aziende	3
Natura e Utilizzo delle Linee Guida	3
Panoramica Normativa.....	6
Ruolo dei CAM nel Codice dei Contratti Pubblici e nella strategia nazionale di sostenibilità.....	6
Relazione tra CAM, economia circolare e obiettivi di transizione ecologica.....	6
Simbiosi Industriale, End of Waste e Materie Prime Seconde per il rispetto dei CAM.....	7
Comprendere i Criteri Ambientali Minimi (CAM)	8
Definizione e finalità dei CAM	8
Analisi delle principali categorie CAM e requisiti comuni.....	8
Come Prepararsi a Gare Pubbliche con Requisiti CAM.....	8
Analisi dei requisiti CAM nel bando di gara	8
Identificazione e adeguamento dei processi aziendali per soddisfare i CAM	9
Come predisporre la documentazione necessaria per dimostrare la conformità	10
Integrazione dei CAM nella filiera produttiva e nei Processi Aziendali	11
Pianificazione della produzione in ottica CAM: materiali, sostenibilità e ottimizzazione delle risorse	11
Esempi di implementazione di pratiche ambientali nel ciclo produttivo	11
Certificazioni e Strumenti per la Conformità ai CAM	12
Panoramica delle certificazioni ambientali riconosciute e richieste dai CAM	12
Ruolo delle certificazioni nel facilitare l'accesso alle gare pubbliche.....	13
Indicazioni pratiche per ottenere e mantenere le certificazioni	13
Strategie di Presentazione dell'Offerta in Ottica CAM	14
Come strutturare l'offerta tecnica per evidenziare la conformità ai CAM.....	14
Documentazione tecnica e certificati di conformità: checklist di supporto.....	15
Suggerimenti per la valorizzazione delle pratiche ambientali e di sostenibilità nell'offerta	15

Introduzione

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano uno strumento essenziale per integrare la sostenibilità ambientale nelle procedure di appalto pubblico (D.M. 256/2022). Conformemente al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), le stazioni appaltanti sono tenute a includere specifiche tecniche e clausole contrattuali basate sui CAM per favorire la transizione ecologica e l'economia circolare.

Questo documento è una guida operativa destinata alle imprese che partecipano agli appalti pubblici, con l'obiettivo di migliorare la conformità normativa, la trasparenza e l'efficacia delle loro offerte, rendendole più competitive e sostenibili.

Obiettivi della Linea Guida e benefici per le aziende

Questa linea guida nasce con l'obiettivo di supportare le imprese che partecipano agli appalti pubblici nell'implementazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e nella capacità di presentare offerte competitive e conformi. I CAM, obbligatori per gli appalti pubblici secondo il Codice dei Contratti Pubblici, rappresentano uno strumento strategico per promuovere la sostenibilità ambientale nei processi produttivi e nell'offerta di beni e servizi.

La presente guida mira a supportare le imprese nel:

- Comprendere in dettaglio i requisiti e le specifiche tecniche dei CAM;
- Adeguare i propri processi produttivi e gestionali per rispondere alle richieste degli appalti pubblici;
- Migliorare la qualità delle offerte, incrementando le probabilità di aggiudicazione.

I benefici per le imprese includono:

- Incremento della competitività: essere in grado di presentare offerte conformi ai CAM rappresenta un elemento distintivo per accedere con successo agli appalti pubblici;
- Ampliamento delle opportunità di mercato: la conformità ai CAM è spesso premiante nei punteggi di gara;
- Riduzione dei costi: grazie all'ottimizzazione delle risorse e all'adozione di tecnologie sostenibili;
- Rafforzamento della reputazione: le imprese che adottano i CAM dimostrano un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale, migliorando la propria immagine sia nel settore pubblico che privato.

Natura e Utilizzo delle Linee Guida

Le linee guida, articolate in Linea Guida Generale, Linea Guida per le Stazioni Appaltanti e Linea Guida per le Imprese, hanno un carattere di supporto finalizzato a facilitare l'applicazione dei CAM nei contratti pubblici. Tuttavia, esse non hanno valore normativo e non sostituiscono in alcun modo le disposizioni legislative o regolamentari in vigore. Si raccomanda, pertanto, di fare sempre riferimento alla normativa vigente per garantire il rispetto degli obblighi di legge e un'applicazione corretta e completa dei CAM.

Quadro normativo e importanza dei CAM per il mercato degli appalti pubblici

Il quadro normativo di riferimento per i CAM è sancito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, che rendono obbligatoria l'adozione dei CAM in tutti gli appalti pubblici. Tale obbligo è rafforzato dall'articolo 34 del Codice dei Contratti Pubblici, che promuove la sostenibilità ambientale quale criterio fondamentale negli appalti.

Per le imprese, i CAM rappresentano una componente cruciale per:

- Rendere le proprie offerte più competitive: Le amministrazioni pubbliche valutano positivamente l'adozione dei CAM, spesso attribuendo punteggi superiori alle proposte conformi;
- Anticipare le tendenze del mercato: La crescente attenzione verso la sostenibilità da parte delle pubbliche amministrazioni implica che essere conformi ai CAM diventi un vantaggio strategico;
- Garantire la compliance normativa: Operare in linea con i CAM permette alle aziende di evitare penalizzazioni e di rispondere efficacemente alle richieste di gara.

I CAM, inoltre, si inseriscono nelle politiche europee di sostenibilità, come il Green Deal e il Piano d'Azione per l'Economia Circolare, evidenziando il loro ruolo strategico per le imprese interessate a operare in modo sostenibile. Rispettare i CAM, rappresenta un passaggio fondamentale per garantire il rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH) previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I CAM sono requisiti ambientali obbligatori per gli appalti pubblici, volti a promuovere la sostenibilità e a ridurre gli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita di beni, servizi e lavori. Attraverso il loro aggiornamento, il D.M. 256/2023 assicura che le procedure d'acquisto rispettino pienamente le normative ambientali sia europee che nazionali.

Il principio DNSH, definito dal regolamento europeo 2020/852 relativo alla Tassonomia Verde, richiede che ogni misura finanziata dal PNRR non arrechi danni significativi agli obiettivi ambientali, come la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile delle risorse idriche, la promozione dell'economia circolare, la prevenzione dell'inquinamento e la protezione della biodiversità. In questo contesto, i CAM sono uno strumento essenziale, poiché i criteri in essi contenuti promuovono standard elevati di sostenibilità ambientale, limitando gli impatti negativi sulle risorse naturali e sugli ecosistemi. Grazie ai CAM, le imprese sono orientate verso l'uso di materiali ecocompatibili, l'efficienza energetica, la riduzione dei rifiuti e l'adozione di pratiche virtuose legate all'economia circolare.

Di conseguenza, l'applicazione dei CAM nei progetti finanziati dal PNRR garantisce che tali iniziative siano in linea con il principio DNSH, evitando così impatti ambientali dannosi e promuovendo un modello di sviluppo sostenibile. Tuttavia, affinché si possa essere certi del pieno rispetto del DNSH, ogni progetto deve essere valutato nel suo complesso, tenendo conto di tutti i criteri stabiliti dal regolamento europeo sulla Tassonomia Verde.

Opportunità di mercato e vantaggi competitivi derivanti dall'adozione dei CAM

L'adozione dei CAM offre alle imprese che partecipano agli appalti pubblici significativi vantaggi competitivi e opportunità di mercato, tra cui:

- Aumento delle probabilità di aggiudicazione: le offerte che rispettano i CAM sono valutate favorevolmente nelle gare, offrendo un vantaggio competitivo diretto rispetto ai concorrenti non conformi.
- Ampliamento delle opportunità di business: essere conformi ai CAM non solo facilita l'accesso agli appalti pubblici, ma crea anche opportunità nel mercato privato, dove i criteri di sostenibilità stanno diventando sempre più rilevanti.
- Innovazione e ottimizzazione dei processi: l'adeguamento ai CAM spinge le imprese a investire in tecnologie avanzate e a migliorare l'efficienza operativa, riducendo gli sprechi e ottimizzando le risorse.
- Valorizzazione del brand aziendale: le imprese che adottano i CAM dimostrano un impegno concreto verso la sostenibilità, rafforzando la propria immagine sia verso i clienti pubblici che privati.

Panoramica Normativa

Normativa nazionale e comunitaria sui CAM: quadro generale e obblighi per le aziende

I CAM sono stati introdotti come parte integrante delle politiche ambientali nazionali e comunitarie per promuovere la sostenibilità e ridurre l'impatto ambientale degli appalti pubblici. A livello europeo, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici ha gettato le basi per l'integrazione dei criteri ambientali nei processi di gara. In Italia, il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) ha reso obbligatoria l'applicazione dei CAM per tutte le stazioni appaltanti, stabilendo regole chiare per l'inclusione di requisiti ambientali nei bandi di gara.

Per le aziende, questo significa:

- **Obbligo di conformità:** Le imprese che intendono partecipare agli appalti pubblici devono garantire che i propri prodotti, servizi o processi rispettino i requisiti definiti nei CAM applicabili.
- **Opportunità di crescita:** Comprendere e applicare i CAM offre un vantaggio competitivo, poiché molte amministrazioni pubbliche premiano l'integrazione di criteri ambientali con punteggi aggiuntivi.

Ruolo dei CAM nel Codice dei Contratti Pubblici e nella strategia nazionale di sostenibilità

Nel Codice dei Contratti Pubblici, i CAM rappresentano uno strumento obbligatorio per garantire che gli appalti pubblici contribuiscano agli obiettivi di sostenibilità. Essi sono progettati per:

- Ridurre gli impatti ambientali attraverso l'intero ciclo di vita di prodotti e servizi;
- Promuovere l'uso efficiente delle risorse e l'adozione di materiali e tecnologie innovative;
- Favorire l'economia circolare, incoraggiando il riciclo e il riutilizzo dei materiali.

La strategia nazionale di sostenibilità ambientale riconosce i CAM come un pilastro fondamentale per accelerare la transizione ecologica e raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo. Per le imprese, questo significa che investire nei CAM non solo garantisce la compliance normativa, ma le posiziona come partner chiave per le amministrazioni pubbliche impegnate nella sostenibilità.

Relazione tra CAM, economia circolare e obiettivi di transizione ecologica

I CAM rappresentano un collegamento diretto tra gli appalti pubblici e gli obiettivi di economia circolare e transizione ecologica. Integrando i CAM, le aziende possono:

- **Supportare l'economia circolare:** Favorendo l'utilizzo di materiali riciclati, riducendo gli sprechi e promuovendo il riuso di prodotti e componenti.
- **Contribuire alla decarbonizzazione:** Riducendo l'impatto ambientale dei processi produttivi e favorendo l'adozione di fonti di energia rinnovabile.
- **Innovare nei processi produttivi:** Sfruttare le opportunità offerte dai CAM per sviluppare prodotti e servizi più sostenibili, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità.

Per le imprese, questa relazione si traduce in un chiaro vantaggio competitivo: essere all'avanguardia nell'adozione dei CAM consente non solo di rispettare gli obblighi di legge, ma anche di posizionarsi come leader nel settore della sostenibilità ambientale, migliorando le possibilità di aggiudicazione e consolidando la propria reputazione sul mercato.

Simbiosi Industriale, End of Waste e Materie Prime Seconde per il rispetto dei CAM

La simbiosi industriale, il concetto di end of waste e l'uso di materie prime seconde si configurano come strumenti chiave per garantire il rispetto dei CAM e apportare vantaggi significativi. Il Codice dei Contratti prevede esplicitamente l'inclusione di materiali riciclati e provenienti da processi certificati come end of waste, in linea con i principi di economia circolare.

La simbiosi industriale favorisce la collaborazione tra imprese diverse, in cui gli scarti di una realtà produttiva diventano risorse per un'altra. Questo approccio è perfettamente in linea con i CAM, che spesso prevedono l'uso di materiali riciclati o recuperati. Ad esempio, nel settore edilizio, i CAM promuovono l'impiego di calcestruzzo riciclato o di materiali derivanti dalla demolizione di edifici. La simbiosi industriale permette quindi di:

- Ridurre la quantità di rifiuti destinati alla discarica;
- Incrementare la disponibilità di materiali riciclati per le imprese;
- Creare un ciclo virtuoso che favorisce l'economia circolare.

Il concetto di end of waste, D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), stabilisce quando un rifiuto cessa di essere tale e può essere utilizzato come risorsa in nuovi processi produttivi. I CAM incoraggiano l'uso di prodotti certificati come end of waste, garantendo che questi soddisfino specifici requisiti tecnici e ambientali. Per esempio, nell'acquisto di carta per ufficio, i CAM richiedono spesso l'uso di carta riciclata certificata. Questo approccio consente di:

- Ridurre la dipendenza da materie prime vergini;
- Garantire la qualità e la sicurezza dei materiali recuperati;
- Promuovere il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti.

Le materie prime seconde sono materiali derivati da processi di recupero e riciclo che possono sostituire le materie prime tradizionali. I CAM prevedono frequentemente l'impiego di queste risorse, come plastica riciclata, acciaio o legno recuperato. Il loro utilizzo presenta numerosi vantaggi:

- Diminuzione dei costi di approvvigionamento per le imprese;
- Riduzione dell'impatto ambientale associato all'estrazione di nuove risorse;
- Incentivazione di filiere produttive sostenibili.

L'obbligo di includerle nei CAM deriva direttamente dai decreti attuativi del MASE, che specificano le percentuali minime da rispettare per categorie come edilizia, carta e arredi.

In conclusione, l'adozione della simbiosi industriale, end of waste e materie prime seconde offre diversi benefici alle imprese:

1. Riduzione dei costi, il riutilizzo di materiali riciclati o derivati da scarti può abbattere i costi delle materie prime.
2. Accesso a nuovi mercati, conformarsi ai CAM rende le imprese competitive negli appalti pubblici, un mercato in continua espansione.
3. Innovazione e sostenibilità, investire in tecnologie e processi per il recupero e il riciclo rafforza la posizione aziendale nel mercato, migliorando l'immagine e la responsabilità sociale.

Comprendere i Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Definizione e finalità dei CAM

I CAM sono requisiti ambientali definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che devono essere integrati nelle procedure di appalto pubblico. La loro finalità principale è ridurre l'impatto ambientale dei beni, servizi e lavori acquistati dalle pubbliche amministrazioni, promuovendo al contempo pratiche di sostenibilità e innovazione.

Per le imprese, i CAM rappresentano un'opportunità per migliorare la qualità dei propri prodotti e servizi, adeguandoli agli standard richiesti e rendendo la propria offerta più competitiva nel mercato degli appalti pubblici.

Analisi delle principali categorie CAM e requisiti comuni

Le principali categorie di CAM prevedono requisiti comuni che mirano a:

- **Efficienza energetica:** Promuovere l'uso di materiali e tecnologie che riducono il consumo energetico durante l'intero ciclo di vita del prodotto o servizio.
- **Materiali sostenibili:** Incentivare l'utilizzo di materiali riciclati o certificati, riducendo l'impiego di risorse naturali vergini.
- **Gestione dei rifiuti:** Ridurre la produzione di rifiuti e garantire il corretto smaltimento o il riciclo.
- **Riduzione delle emissioni:** Limitare l'impatto ambientale in termini di emissioni di CO₂ e altri inquinanti durante la produzione, il trasporto e l'utilizzo.

Per le imprese, comprendere e soddisfare questi requisiti significa essere in grado di presentare offerte competitive e allineate alle esigenze di sostenibilità delle pubbliche amministrazioni, rafforzando così la propria presenza nel mercato degli appalti pubblici.

Come Prepararsi a Gare Pubbliche con Requisiti CAM

Analisi dei requisiti CAM nel bando di gara

Per prepararsi adeguatamente a una gara pubblica con requisiti CAM, è fondamentale iniziare da un'attenta analisi del bando di gara. Le imprese devono considerare i seguenti aspetti:

- **Le specifiche tecniche richieste:** Esaminare con attenzione tutti i requisiti CAM specificati, che possono includere l'utilizzo di materiali sostenibili, l'adozione di processi produttivi ecocompatibili,

la riduzione delle emissioni di gas serra e altre prescrizioni ambientali. Ogni dettaglio deve essere valutato in relazione alla propria capacità produttiva.

- **Le clausole contrattuali ambientali:** Comprendere chiaramente le obbligazioni contrattuali legate alla sostenibilità che l'azienda sarà tenuta a rispettare una volta aggiudicata la gara. Questo può includere, ad esempio, la fornitura di report periodici sulle performance ambientali o la verifica del ciclo di vita dei prodotti forniti.
- **I criteri premianti:** Identificare eventuali elementi aggiuntivi che potrebbero attribuire un punteggio maggiore, come l'adozione di standard ambientali superiori a quelli minimi richiesti o l'implementazione di innovazioni tecnologiche che migliorino la sostenibilità del prodotto o del servizio offerto.

Un'analisi accurata consente alle imprese di individuare eventuali gap tra i requisiti richiesti e le proprie capacità operative, pianificando le necessarie azioni correttive. Inoltre, permette di valutare in anticipo i costi associati all'adeguamento e di prevedere eventuali vantaggi competitivi derivanti dalla piena conformità ai requisiti CAM.

Nelle Linee Guida per le Stazioni Appaltanti, le imprese possono trovare un focus sul settore edilizia, identificato come caso pilota, con indicazioni utili su come vengono definiti i criteri di selezione e affidamento dei servizi di progettazione per garantire interventi edilizi di qualità e sostenibili. Questi criteri, stabiliti in conformità al D.Lgs. 36/2023, assicurano che le competenze tecniche e professionali necessarie per integrare i CAM nei progetti siano adeguatamente valutate. Comprendere questi aspetti consente alle imprese di preparare offerte competitive e allineate agli obiettivi ambientali, economici e sociali richiesti, aumentando così le proprie opportunità di partecipare con successo agli appalti pubblici.

Identificazione e adeguamento dei processi aziendali per soddisfare i CAM

Dopo l'analisi del bando, l'azienda deve verificare i propri processi interni e apportare eventuali modifiche per conformarsi ai CAM. Questo processo di adeguamento deve essere affrontato in modo sistematico, includendo le seguenti azioni:

- **Ottimizzazione della filiera produttiva:** Identificare i materiali, i processi e le tecnologie che non rispettano i criteri di sostenibilità richiesti dai CAM e adottare soluzioni alternative. Ad esempio, questo potrebbe includere l'utilizzo di materiali con certificazioni ambientali (come FSC o Ecolabel) o l'integrazione di processi di produzione a basso impatto ambientale.
- **Formazione del personale:** Organizzare sessioni di formazione specifica per tutti i dipendenti coinvolti nella produzione, gestione e fornitura di beni e servizi. La consapevolezza dei requisiti CAM e delle modalità per rispettarli è essenziale per evitare errori e garantire l'allineamento delle pratiche aziendali agli standard richiesti.
- **Collaborazione con fornitori:** Condurre audit e verifiche periodiche sui fornitori per assicurarsi che anche loro rispettino i requisiti CAM. La creazione di contratti che includano clausole specifiche sui requisiti ambientali può aiutare a rafforzare il controllo e la trasparenza lungo tutta la filiera.
- **Monitoraggio continuo:** Implementare un sistema di gestione ambientale interno per monitorare costantemente la conformità ai requisiti CAM. Questo sistema può includere l'utilizzo di strumenti digitali per tracciare i progressi, identificare eventuali non conformità e intervenire tempestivamente.

- **Coinvolgimento delle parti interessate:** Promuovere il dialogo interno ed esterno con stakeholder chiave, come clienti e partner, per raccogliere feedback e migliorare continuamente i processi aziendali in ottica CAM.

In sintesi, l'adeguamento ai CAM richiede un approccio integrato che coinvolga tutte le aree aziendali. Pianificare e implementare queste azioni in modo proattivo non solo aumenta le possibilità di successo negli appalti pubblici, ma contribuisce anche a consolidare un modello di business sostenibile e competitivo.

Come predisporre la documentazione necessaria per dimostrare la conformità

La preparazione della documentazione è un passaggio cruciale per dimostrare la conformità ai CAM durante la gara. Una documentazione ben strutturata non solo facilita le verifiche da parte delle stazioni appaltanti, ma rappresenta anche un elemento distintivo per le imprese. Le aziende devono considerare i seguenti aspetti:

- **Certificazioni ambientali:** Presentare certificazioni ufficiali, come ISO 14001 per la gestione ambientale, etichette ecologiche (ad esempio, Ecolabel) o altre attestazioni pertinenti che dimostrino il rispetto dei requisiti CAM. Includere copie valide e aggiornate delle certificazioni.
- **Schede tecniche dei prodotti:** Redigere schede dettagliate che descrivano le caratteristiche dei materiali, prodotti o servizi offerti. Le informazioni devono evidenziare chiaramente come gli elementi proposti rispettano i requisiti specificati nel bando, come l'utilizzo di materiali riciclati o l'adozione di processi a basso impatto ambientale.
- **Report di sostenibilità:** Includere documenti che illustrino le politiche e le strategie aziendali in materia di sostenibilità. I report dovrebbero dettagliare gli obiettivi ambientali raggiunti, le iniziative in corso e i risultati misurabili relativi alla riduzione dell'impatto ambientale con KPI (Key Performance Indicator) appositamente pensati come ad esempio il peso di rifiuti o scarti prodotti, globale e riferito ai singoli materiali utilizzati.
- **Dichiarazioni di conformità:** Preparare dichiarazioni formali firmate dai rappresentanti autorizzati dell'azienda che attestino l'allineamento ai requisiti CAM indicati nel bando. Le dichiarazioni devono essere accompagnate da eventuali allegati tecnici o prove di supporto.
- **Documentazione aggiuntiva:** Includere audit ambientali interni, manuali operativi, piani di gestione ambientale e ogni altro documento utile a dimostrare l'impegno e la conformità ai CAM.
- **Struttura della documentazione:** Organizzare la documentazione in un formato chiaro e accessibile, con un indice dettagliato e sezioni ben definite. Questo facilita la revisione da parte delle stazioni appaltanti e riduce il rischio di errori o fraintendimenti.

Una documentazione accurata e completa è essenziale per garantire il superamento delle verifiche tecniche. Inoltre, un approccio proattivo nella preparazione della documentazione rafforza la credibilità dell'azienda e aumenta significativamente le probabilità di aggiudicazione della gara.

Integrazione dei CAM nella filiera produttiva e nei Processi Aziendali

Pianificazione della produzione in ottica CAM: materiali, sostenibilità e ottimizzazione delle risorse

Integrare i CAM nella filiera produttiva significa pianificare e ottimizzare i processi aziendali per soddisfare i requisiti di sostenibilità richiesti. Questo processo richiede una visione strategica e un approccio operativo mirato, che include:

- **Selezione dei materiali:** Utilizzare materiali riciclati, riciclabili o certificati da standard ambientali riconosciuti, come FSC, Ecolabel o Cradle to Cradle. Questo consente di ridurre l'impatto ambientale e di rispondere alle richieste sempre più stringenti delle stazioni appaltanti. La scelta di materie prime sostenibili deve essere integrata con la valutazione del loro ciclo di vita.
- **Ottimizzazione delle risorse:** Implementare sistemi di gestione integrata per monitorare e ridurre l'uso di energia, acqua e altre risorse. Ad esempio, introdurre tecnologie di produzione più efficienti o processi che minimizzino gli sprechi, come il riutilizzo dell'acqua nelle lavorazioni industriali.
- **Riduzione dell'impatto ambientale:** Adottare tecnologie innovative, come sistemi di recupero energetico, per abbattere le emissioni di gas serra e limitare la produzione di rifiuti. Le imprese possono anche integrare strumenti digitali per monitorare l'impatto ambientale in tempo reale e ottimizzare le prestazioni operative.
- **Coinvolgimento dei fornitori:** Stabilire rapporti di partnership con fornitori che condividano gli stessi obiettivi di sostenibilità. Ciò include l'inserimento di clausole contrattuali che richiedano conformità ai CAM, l'organizzazione di audit periodici e l'assistenza tecnica per supportare i fornitori nell'adeguamento agli standard richiesti.
- **Pianificazione della logistica:** Ottimizzare i trasporti utilizzando veicoli a basse emissioni, pianificando le rotte per ridurre il consumo di carburante e scegliendo modalità di consegna alternative, come il trasporto intermodale.

Questa pianificazione richiede un costante aggiornamento sulle innovazioni tecnologiche e normative, garantendo che le imprese siano sempre allineate alle migliori pratiche di sostenibilità.

Esempi di implementazione di pratiche ambientali nel ciclo produttivo

Le imprese possono adottare una varietà di pratiche innovative e sostenibili per allinearsi ai CAM e migliorare la propria competitività, tra cui:

- **Produzione a ciclo chiuso:** Implementare processi che consentano di riutilizzare gli scarti di produzione come materia prima. Ad esempio, nel settore tessile, è possibile recuperare fibre tessili dagli scarti per produrre nuovi filati, riducendo il consumo di risorse vergini e minimizzando i rifiuti.
- **Energia da fonti rinnovabili:** Alimentare gli impianti produttivi utilizzando fonti di energia sostenibili, come pannelli solari, turbine eoliche o biomassa. Integrare queste fonti con sistemi di accumulo energetico può garantire una fornitura continua anche in condizioni climatiche variabili.

- **Logistica sostenibile:** Ottimizzare le rotte di trasporto per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. Le imprese possono utilizzare flotte elettriche o ibride, integrare software di gestione logistica per pianificare percorsi efficienti e promuovere modalità di trasporto meno impattanti, come il trasporto ferroviario o marittimo.
- **Packaging ecocompatibile:** Progettare imballaggi innovativi utilizzando materiali biodegradabili, compostabili o riciclati. Ad esempio, un'azienda alimentare potrebbe sostituire la plastica convenzionale con bioplastiche compostabili o con materiali a base di fibre naturali.
- **Riduzione dei consumi idrici:** Adottare sistemi di riciclo dell'acqua utilizzata nei processi produttivi, come il trattamento delle acque reflue per il loro riutilizzo. Questa pratica è particolarmente rilevante nei settori industriali con elevati consumi idrici, come l'agroalimentare e la produzione chimica.
- **Digitalizzazione e automazione dei processi:** Utilizzare tecnologie di Industria 4.0, come sensori IoT e intelligenza artificiale, per monitorare e ottimizzare in tempo reale i consumi energetici e le emissioni. Questi strumenti possono migliorare significativamente l'efficienza operativa e la sostenibilità complessiva.

Adottare queste pratiche non solo aiuta le imprese a soddisfare i requisiti dei CAM, ma rappresenta anche un investimento strategico per migliorare la sostenibilità e l'efficienza, aumentando al contempo la fiducia dei clienti e delle stazioni appaltanti.

Certificazioni e Strumenti per la Conformità ai CAM

Panoramica delle certificazioni ambientali riconosciute e richieste dai CAM

Le certificazioni ambientali rappresentano uno strumento fondamentale per dimostrare la conformità ai requisiti dei CAM. Il rispetto di alcune certificazioni ambientali e marchi di qualità ecologica (ecolabel) garantisce automaticamente la conformità ai CAM, in quanto queste certificazioni soddisfano requisiti ambientali equivalenti o superiori a quelli previsti dai CAM stessi. Tra le principali certificazioni riconosciute nei CAM troviamo:

Ecco alcune delle principali certificazioni ed ecolabel riconosciute a livello europeo e nazionale che assicurano il rispetto dei CAM:

1. Ecolabel UE

L'Ecolabel europeo è un marchio ufficiale dell'Unione Europea che identifica prodotti e servizi con un ridotto impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita. I criteri Ecolabel UE sono strettamente allineati con gli standard richiesti dai CAM, garantendo conformità automatica quando i prodotti o servizi certificati sono utilizzati negli appalti pubblici.

2. Certificazioni di gestione ambientale ISO 14001 ed EMAS

La certificazione ISO 14001 e il Regolamento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) dimostrano che un'organizzazione ha implementato un sistema di gestione ambientale efficace e in linea con gli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale. Sebbene queste certificazioni non garantiscano automaticamente la conformità ai CAM per i prodotti, sono spesso richieste come prerequisito per le aziende partecipanti a gare pubbliche.

3. Certificazioni per i materiali edili e prodotti sostenibili

- FSC® (Forest Stewardship Council) e PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification): Questi marchi certificano la sostenibilità delle materie prime a base di legno, come legname e carta, e garantiscono che provengano da foreste gestite in modo sostenibile, rispettando i criteri CAM relativi alle materie prime rinnovabili.
- Cradle to Cradle Certified®: Questa certificazione, che valuta la sostenibilità dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, è riconosciuta come conforme ai criteri CAM in vari ambiti, tra cui materiali da costruzione e prodotti industriali.

4. Certificazioni per efficienza energetica e apparecchiature

- Energy Star: Questa certificazione garantisce elevati standard di efficienza energetica per apparecchiature elettroniche e IT, come richiesto dai CAM per la riduzione dei consumi energetici.
- TCO Certified: È un marchio per l'elettronica sostenibile che include criteri relativi sia alla sostenibilità ambientale che alla responsabilità sociale, in linea con i requisiti CAM.

5. Certificazioni per i tessuti e abbigliamento

- GOTS (Global Organic Textile Standard): Riconosciuto per i prodotti tessili, garantisce che i materiali siano biologici e che la produzione sia conforme a criteri ambientali e sociali.
- OEKO-TEX®: Le certificazioni come STANDARD 100 e MADE IN GREEN certificano che i tessuti rispettino criteri di sostenibilità e siano privi di sostanze nocive, in linea con i CAM per i prodotti tessili.

6. Certificazioni per detersivi e prodotti per la pulizia

- L'Ecolabel UE è particolarmente rilevante per i detersivi, in quanto garantisce la conformità ai criteri CAM relativi alla biodegradabilità, alla sicurezza per l'ambiente acquatico e alla riduzione delle sostanze chimiche pericolose.

Ruolo delle certificazioni nel facilitare l'accesso alle gare pubbliche

Le certificazioni ambientali facilitano notevolmente l'accesso alle gare pubbliche, poiché:

- **Dimostrano la conformità ai requisiti CAM:** La presenza di certificazioni riconosciute semplifica il processo di verifica da parte delle stazioni appaltanti, aumentando le probabilità di successo nelle gare.
- **Incrementano il punteggio tecnico:** Molti bandi attribuiscono punteggi aggiuntivi alle imprese che possono dimostrare certificazioni specifiche, rendendo l'offerta più competitiva.
- **Riduzione del rischio di esclusione:** Le certificazioni rappresentano una prova tangibile della sostenibilità dei prodotti e dei processi aziendali, riducendo il rischio di contestazioni o esclusioni nelle procedure di gara.

Inoltre, la presenza di certificazioni ambientali può rafforzare la reputazione aziendale e migliorare le relazioni con i clienti e i partner commerciali, favorendo ulteriori opportunità di business.

Indicazioni pratiche per ottenere e mantenere le certificazioni

Ottenere e mantenere le certificazioni ambientali richiede una pianificazione strategica e un impegno continuo. Di seguito alcune indicazioni pratiche:

I. Valutazione iniziale:

- Identificare le certificazioni rilevanti per il settore e per i prodotti o servizi offerti.

- Analizzare i requisiti specifici di ciascuna certificazione per comprendere le modifiche necessarie ai processi aziendali.

2. Adeguamento dei processi aziendali:

- Implementare sistemi di gestione ambientale per monitorare e migliorare continuamente le performance ambientali.
- Coinvolgere il personale aziendale attraverso programmi di formazione e sensibilizzazione.
- Collaborare con fornitori e partner per garantire la conformità lungo tutta la filiera produttiva.

3. Preparazione della documentazione:

- Raccogliere e organizzare tutte le prove documentali richieste, come dati di monitoraggio ambientale, certificati dei materiali utilizzati e report di sostenibilità.
- Assicurarsi che la documentazione sia aggiornata e conforme alle normative vigenti.

4. Audit e verifiche:

- Eseguire audit interni per verificare la conformità ai requisiti della certificazione.
- Pianificare le verifiche da parte di enti certificatori accreditati e prepararsi adeguatamente per le ispezioni.

5. Mantenimento della certificazione:

- Monitorare costantemente i processi aziendali per garantire la conformità continuativa.
- Effettuare aggiornamenti periodici delle certificazioni in linea con eventuali modifiche normative o di mercato.
- Investire in innovazioni tecnologiche e operative per migliorare ulteriormente le performance ambientali.

Adottare un approccio sistematico e proattivo per ottenere e mantenere le certificazioni ambientali non solo aiuta a soddisfare i requisiti dei CAM, ma rappresenta anche un'opportunità per rafforzare il posizionamento competitivo dell'azienda sul mercato.

Strategie di Presentazione dell'Offerta in Ottica CAM

Come strutturare l'offerta tecnica per evidenziare la conformità ai CAM

La presentazione di un'offerta tecnica conforme ai CAM richiede una struttura chiara e ben organizzata, che metta in evidenza gli aspetti di sostenibilità e la capacità dell'impresa di soddisfare i requisiti richiesti. I principali elementi da includere sono:

- **Introduzione e contesto:** Una sezione introduttiva che delinei l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità e i principi guida adottati per garantire la conformità ai CAM.

- **Descrizione dettagliata dei prodotti e servizi:** Specificare le caratteristiche tecniche dei prodotti o servizi offerti, evidenziando in che modo rispettano i criteri ambientali minimi.
- **Certificazioni e attestazioni:** Allegare tutte le certificazioni rilevanti (es. Ecolabel, FSC, ISO 14001) come prova della conformità ai requisiti CAM.
- **Innovazioni e pratiche ambientali:** Presentare soluzioni innovative adottate dall'azienda per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e dei prodotti.
- **Piani di monitoraggio e controllo:** Illustrare le modalità di monitoraggio e verifica delle performance ambientali per garantire il rispetto continuo dei CAM durante l'esecuzione dell'appalto.

Documentazione tecnica e certificati di conformità: checklist di supporto

Una checklist accurata può supportare le imprese nella preparazione della documentazione tecnica necessaria. Gli elementi chiave da includere sono:

1. Certificazioni ambientali:

- Ecolabel UE
- FSC per i prodotti derivati dal legno
- EMAS o ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale
- Dichiarazioni EPD (Environmental Product Declaration)

2. Schede tecniche dei prodotti:

- Descrizioni dettagliate delle caratteristiche tecniche e ambientali dei prodotti, con riferimenti espliciti ai requisiti CAM.

3. Dichiarazioni di conformità:

- Documenti ufficiali firmati che attestano l'allineamento dell'azienda ai requisiti richiesti.

4. Report di sostenibilità e audit interni:

- Relazioni che dimostrano l'impegno dell'azienda nel migliorare le performance ambientali.

5. Piani operativi:

- Descrizioni dei processi e delle azioni pianificate per garantire la conformità durante l'intera durata del contratto.

Suggerimenti per la valorizzazione delle pratiche ambientali e di sostenibilità nell'offerta

Per distinguersi nelle gare pubbliche, è fondamentale valorizzare al massimo le pratiche ambientali e di sostenibilità adottate. Alcuni suggerimenti utili includono:

- **Evidenziare l'impatto positivo:** Quantificare i benefici ambientali derivanti dall'adozione dei CAM, come la riduzione delle emissioni di CO₂, il risparmio energetico o l'uso di materiali riciclati. Utilizzare dati concreti e indicatori chiave di performance (KPI) per supportare le affermazioni.
- **Raccontare casi di successo:** Includere esempi concreti di progetti precedenti in cui l'azienda ha implementato con successo i CAM, corredati da metriche di impatto e testimonianze di clienti o partner.
- **Personalizzare l'offerta:** Adattare la proposta alle specifiche esigenze della stazione appaltante, dimostrando flessibilità e capacità di rispondere a richieste particolari. Questo include l'integrazione di dettagli sul contesto locale o settoriale.
- **Utilizzare un linguaggio chiaro e trasparente:** Presentare le informazioni tecniche in modo comprensibile anche per chi non ha competenze tecniche approfondite. Evitare gergo eccessivamente complesso, privilegiando spiegazioni semplici e dirette.
- **Sfruttare supporti visivi:** Utilizzare grafici, immagini e infografiche per rendere più immediata la comprensione dei benefici ambientali dell'offerta. Includere diagrammi di flusso per illustrare processi sostenibili o mappe per visualizzare l'ottimizzazione logistica.
- **Integrare obiettivi di lungo termine:** Collegare l'offerta a strategie aziendali di lungo periodo per la sostenibilità, dimostrando un impegno continuo che va oltre il singolo progetto.
- **Coinvolgere il team aziendale:** Presentare il ruolo del personale qualificato nella realizzazione delle pratiche sostenibili, includendo competenze chiave e formazione ricevuta in materia di CAM.

Strutturare l'offerta tecnica in questo modo consente alle imprese di comunicare efficacemente il proprio impegno verso la sostenibilità, migliorando le possibilità di aggiudicazione della gara e rafforzando la reputazione aziendale.

Linea Guida per le Stazioni Appaltanti ai Criteri Ambientali Minimi

Responsabile scientifico:

Giuseppe Martino Di Giuda

Gruppo di lavoro:

Giuseppe Martino Di Giuda

Elisa Cacciaguerra

Silvia Meschini

Sommario

Introduzione	3
Obiettivi della Linea Guida	3
Natura e Utilizzo delle Linee Guida	4
Contesto normativo e importanza dei CAM nelle procedure di appalto	4
Simbiosi Industriale, End of Waste e Materie Prime Seconde per il rispetto dei CAM.....	5
Procedura Operativa per l'Applicazione dei CAM	6
Azioni prioritarie della Stazione Appaltante per l'implementazione dei GPP	7
Ambito di applicazione ed esclusioni	8
Analisi del contesto e dei fabbisogni.....	8
Competenze dei progettisti e della direzione lavori	9
Applicazione dei CAM.....	10
Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova	11
Classificazione dei CAM per categoria di appalto.....	12
Fasi del processo di acquisto	13
Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi	14
Selezione dei Candidati.....	14
Clausole Contrattuali	14
Specifiche tecnico progettuali di livello territoriale-urbanistico.....	15
Specifiche Tecniche Progettuali per gli Edifici	16
Specifiche Tecniche per i Prodotti da Costruzione	17
Specifiche Tecniche Progettuali Relative al Cantiere	19
Criteri Premianti per l'Affidamento del Servizio di Progettazione	21
Criteri per l'Affidamento dei lavori per interventi edilizi	23
Criteri premianti per l'Affidamento dei lavori per interventi edilizi	24
Criteri premianti per l'Affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.....	26

Introduzione

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) (D.M. 36/2023) rappresentano uno strumento essenziale per integrare la sostenibilità ambientale nelle procedure di appalto pubblico. Conformemente al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), le stazioni appaltanti sono tenute a includere specifiche tecniche e clausole contrattuali basate sui CAM per favorire la transizione ecologica e l'economia circolare.

Questo documento è una guida operativa destinata alle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione pratica dei CAM, con l'obiettivo di migliorare la conformità normativa, la trasparenza e l'efficacia degli appalti pubblici verdi.

Obiettivi della Linea Guida

Come descritto nella Linea Guida Generale, il presente documento ha lo scopo di supportare le Stazioni Appaltanti nell'applicazione dei CAM. Nello specifico, il testo intende offrire una descrizione dei riferimenti utili alla Stazione Appaltante, fornire i passaggi da compiere e proporre esempi pratici per agevolare l'integrazione dei CAM nei processi di Green Public Procurement (GPP).

La Linea Guida si pone come uno strumento operativo per rendere più accessibile e sistematica l'applicazione dei CAM, promuovendo una gestione degli appalti orientata alla sostenibilità ambientale e al rispetto delle normative vigenti. In particolare, il documento intende:

- Strutturare un percorso chiaro e organizzato per l'applicazione dei CAM, suddiviso in fasi operative che le Stazioni Appaltanti possono seguire per garantire una corretta implementazione dei criteri.
- Fornire riferimenti normativi dettagliati, includendo le disposizioni previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici e altre normative correlate, per consentire una gestione conforme e consapevole degli obblighi legislativi.
- Proporre esempi concreti e casi pratici, che illustrano come i CAM possono essere applicati in specifici contesti operativi e per diverse categorie di forniture, servizi e lavori, rendendo più immediata la loro comprensione e adozione.
- Supportare l'attuazione di processi organizzativi interni, evidenziando le azioni chiave necessarie, come la formazione del personale, la revisione delle procedure esistenti e l'adozione di strumenti di monitoraggio e verifica.

L'obiettivo finale è rendere le Stazioni Appaltanti protagoniste di una transizione sostenibile, supportandole nel tradurre i principi di sostenibilità in azioni concrete e misurabili, contribuendo così alla realizzazione di una Pubblica Amministrazione più attenta all'ambiente e al benessere collettivo.

Come illustrato nella Linea Guida generale, il settore dell'edilizia si configura come un settore chiave per l'applicazione dei CAM, grazie al suo elevato impatto ambientale, alla rilevanza economica e alla capacità di stimolare innovazioni sostenibili lungo tutta la filiera produttiva. Le buone pratiche sviluppate in questo ambito possono essere facilmente adattate ad altri settori, rendendolo un modello per promuovere la transizione verso un'economia più verde e circolare. Attraverso l'applicazione sistematica dei CAM, l'edilizia non solo contribuisce alla decarbonizzazione e all'efficienza delle risorse, ma offre anche un esempio concreto di come politiche ambientali efficaci possano trasformare un intero settore, influenzando positivamente molteplici ambiti della società. Per queste ragioni si focalizzerà l'attenzione sul settore edilizia come caso pilota.

Natura e Utilizzo delle Linee Guida

Le linee guida, articolate in Linea Guida Generale, Linea Guida per le Stazioni Appaltanti e Linea Guida per le Imprese, hanno un carattere di supporto finalizzato a facilitare l'applicazione dei CAM nei contratti pubblici. Tuttavia, esse non hanno valore normativo e non sostituiscono in alcun modo le disposizioni legislative o regolamentari in vigore. Si raccomanda, pertanto, di fare sempre riferimento alla normativa vigente per garantire il rispetto degli obblighi di legge e un'applicazione corretta e completa dei CAM.

Contesto normativo e importanza dei CAM nelle procedure di appalto

Il quadro normativo che disciplina l'applicazione dei CAM nelle procedure di appalto si inserisce all'interno delle strategie nazionali ed europee (Direttiva 2014/24/UE) per la promozione della sostenibilità e dell'economia circolare. A livello nazionale, i CAM sono stati introdotti dal Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottato nel 2008 e aggiornato nel 2023, e sono disciplinati dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successivamente dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, noto come Codice dei Contratti Pubblici. Quest'ultimo rende obbligatoria l'integrazione dei CAM in specifiche categorie di appalti, rafforzando il ruolo degli acquisti verdi nella transizione ecologica del Paese.

I CAM rappresentano uno strumento fondamentale per ridurre l'impatto ambientale dei contratti pubblici, promuovendo l'adozione di soluzioni che minimizzano il consumo di risorse naturali, migliorano l'efficienza energetica e incentivano l'utilizzo di materiali riciclati o riciclabili. Il loro utilizzo è obbligatorio per le stazioni appaltanti, che devono integrare nei documenti di gara i requisiti ambientali previsti per forniture, servizi e lavori.

L'importanza dei CAM si riflette nella loro capacità di guidare la Pubblica Amministrazione verso scelte di acquisto che rispettano i principi dell'economia circolare e della decarbonizzazione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici fissati a livello europeo. La loro applicazione sistematica favorisce inoltre una maggiore consapevolezza ambientale all'interno della Pubblica Amministrazione, stimolando il mercato verso innovazioni sostenibili e creando un circolo virtuoso che coinvolge istituzioni, cittadini e imprese.

Questo contesto normativo rende essenziale per le stazioni appaltanti sviluppare competenze specifiche per integrare efficacemente i CAM nelle procedure di gara, assicurando il rispetto delle disposizioni legislative e il perseguimento di obiettivi ambientali di lungo periodo.

L'Art.57 del D.Lgs 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei Contratti pubblici) descrive le "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale", e nello specifico afferma che:

*2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione **attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi**, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (...). Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto*

possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Simbiosi Industriale, End of Waste e Materie Prime Seconde per il rispetto dei CAM

La simbiosi industriale, il concetto di end of waste e l'uso di materie prime seconde si configurano come strumenti chiave per garantire il rispetto dei CAM e apportare vantaggi significativi.

La simbiosi industriale favorisce la collaborazione tra imprese diverse, in cui gli scarti di una realtà produttiva diventano risorse per un'altra. Questo approccio è perfettamente in linea con i CAM, che spesso prevedono l'uso di materiali riciclati o recuperati. Ad esempio, nel settore edilizio, i CAM promuovono l'impiego di calcestruzzo riciclato o di materiali derivanti dalla demolizione di edifici. La simbiosi industriale permette quindi di:

- Ridurre la quantità di rifiuti destinati alla discarica;
- Incrementare la disponibilità di materiali riciclati per le imprese;
- Creare un ciclo virtuoso che favorisce l'economia circolare.

Il concetto di end of waste, D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), stabilisce quando un rifiuto cessa di essere tale e può essere utilizzato come risorsa in nuovi processi produttivi. I CAM incoraggiano l'uso di prodotti certificati come end of waste, garantendo che questi soddisfino specifici requisiti tecnici e ambientali. Per esempio, nell'acquisto di carta per ufficio, i CAM richiedono spesso l'uso di carta riciclata certificata. Questo approccio consente di:

- Ridurre la dipendenza da materie prime vergini;
- Garantire la qualità e la sicurezza dei materiali recuperati;
- Promuovere il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti.

Le materie prime seconde sono materiali derivati da processi di recupero e riciclo che possono sostituire le materie prime tradizionali. I CAM prevedono frequentemente l'impiego di queste risorse, come plastica riciclata, acciaio o legno recuperato. Il loro utilizzo presenta numerosi vantaggi:

- Diminuzione dei costi di approvvigionamento per le imprese;
- Riduzione dell'impatto ambientale associato all'estrazione di nuove risorse;
- Incentivazione di filiere produttive sostenibili.

L'obbligo di includerle nei CAM deriva direttamente dai decreti attuativi del MASE, che specificano le percentuali minime da rispettare per categorie come edilizia, carta e arredi.

Le stazioni appaltanti traggono i seguenti benefici dall'applicazione di queste pratiche:

1. Raggiungimento degli obiettivi ambientali: Integrare materiali riciclati o end of waste negli appalti pubblici contribuisce agli obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni di CO₂.
2. Promozione dell'economia circolare: Favorire il riutilizzo di risorse crea un mercato virtuoso, incentivando lo sviluppo di filiere locali e sostenibili.

3. **Efficienza economica:** L'impiego di materie prime seconde spesso comporta costi inferiori rispetto all'uso di risorse vergini, liberando risorse economiche per altri investimenti.

Procedura Operativa per l'Applicazione dei CAM

Per garantire una corretta applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti, è opportuno seguire un approccio strutturato e suddiviso in fasi operative. Le seguenti fasi rappresentano un percorso chiaro e organizzato per integrare i CAM nelle procedure di appalto, dalla pianificazione iniziale fino al monitoraggio finale dell'esecuzione contrattuale.

1. Definizione delle Esigenze

Questa fase mira a comprendere in modo approfondito le necessità dell'amministrazione, identificando le specifiche richieste in termini di beni, servizi o lavori e considerando gli obiettivi di sostenibilità. L'analisi dei fabbisogni e del contesto normativo è cruciale per pianificare acquisti che siano conformi ai criteri ambientali minimi e rispondano in modo efficace alle esigenze operative.

- Identificazione delle esigenze specifiche dell'amministrazione e pianificazione degli acquisti in ottica sostenibile;
- Analisi dei fabbisogni e del contesto normativo.

2. Redazione della Documentazione di Gara

In questa fase, vengono definiti e formalizzati i requisiti tecnici e le clausole contrattuali che integrano i CAM. Si punta a garantire che tutti i documenti di gara siano chiari, completi e conformi alla normativa vigente.

- Specifiche tecniche: inclusione dei requisiti minimi previsti dai CAM applicabili alla categoria di prodotti o servizi in oggetto;
- Clausole contrattuali: previsione di obblighi di conformità e relative modalità di verifica;
- Criteri di aggiudicazione: utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa considerando il costo nel ciclo di vita.

3. Valutazione delle Offerte

L'obiettivo di questa fase è valutare le proposte presentate dagli operatori economici, garantendo che soddisfino pienamente i criteri di sostenibilità ambientale stabiliti dai CAM. La selezione deve basarsi su parametri chiari e misurabili con:

- Definizione dei criteri di selezione basati sulla sostenibilità e sull'efficienza ambientale;
- Modalità di valutazione delle certificazioni ambientali presentate (es. Ecolabel, EMAS o ISO 14001).

4. Monitoraggio e Controllo

Questa fase è atta a garantire la corretta applicazione dei CAM durante l'esecuzione del contratto, verificando che i risultati siano conformi a quanto stabilito in fase di gara. Si punta anche a documentare i benefici ambientali ottenuti.

- Individuazione degli strumenti per la verifica della conformità ai CAM durante l'esecuzione del contratto;
- Redazione di rapporti periodici sugli impatti ambientali ottenuti.

Azioni prioritarie della Stazione Appaltante per l'implementazione dei GPP

Per garantire un'applicazione efficace e completa degli appalti verdi, è essenziale che le stazioni appaltanti identifichino una strategia che includa iniziative adeguate rispetto a:

- **Dimensioni della stazione appaltante:** adattamento delle iniziative alle dimensioni e alle risorse disponibili per evitare uno spreco di risorse o un sovraccarico operativo. Per esempio, un piccolo comune potrebbe non disporre di personale altamente specializzato o di fondi per implementare tutte le strategie previste per i grandi enti pubblici.
- **Volume degli acquisti:** integrazione dei criteri CAM in tutte le categorie rilevanti, così da garantire che l'impatto positivo della sostenibilità venga applicato in modo sistematico. Non considerare il volume degli acquisti potrebbe portare a trascurare categorie critiche che hanno un impatto ambientale significativo. Ad esempio, il settore delle costruzioni o quello dell'approvvigionamento energetico rappresentano ambiti prioritari per l'integrazione dei CAM, data la loro elevata incidenza ambientale.
- **Formazione e sensibilizzazione:** progettazione delle attività formative per il personale coinvolto. Tali iniziative possono includere attività di formazione, sensibilizzazione e azioni di tipo organizzativo-gestionale, procedurale e amministrativo-contabile, con l'obiettivo di soddisfare i fabbisogni interni ed esterni in linea con i principi dell'economia circolare e della decarbonizzazione. Ciò può avvenire attraverso strumenti come la dematerializzazione, l'eliminazione degli sprechi e la riduzione del consumo di risorse. La formazione e la sensibilizzazione del personale sono fondamentali per garantire l'efficace attuazione degli appalti verdi. Personale non formato rischia di applicare in modo inadeguato i criteri ambientali, come segnalato dai rapporti sulla loro effettiva applicazione, vanificando gli sforzi sostenibili. Le attività formative mirano a migliorare le competenze, mentre la sensibilizzazione aiuta a creare una cultura aziendale orientata alla sostenibilità. Inoltre, la diversificazione delle attività (formative, organizzative, procedurali) garantisce che tutti gli aspetti del processo di acquisto siano allineati agli obiettivi di economia circolare e decarbonizzazione.
- **Dematerializzazione, riduzione degli sprechi e consumo di risorse:** l'uso di strumenti come la dematerializzazione (es. digitalizzazione dei documenti) e la riduzione degli sprechi consente di ridurre il consumo di risorse naturali, un obiettivo fondamentale degli appalti verdi. Queste pratiche aumentano l'efficienza operativa, diminuiscono i costi operativi e migliorano la sostenibilità ambientale.
- **Monitoraggio:** introduzione di sistemi di verifica e reporting per valutare l'efficacia dei criteri ambientali, cruciale per misurare l'efficacia dei criteri ambientali e per individuare aree di miglioramento. Senza un adeguato monitoraggio, sarebbe difficile valutare se le misure implementate stanno raggiungendo gli obiettivi di sostenibilità prefissati. Inoltre, questi sistemi incentivano la trasparenza e aumentano la fiducia nei confronti delle istituzioni.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Secondo il D.M. 23 giugno 2022 n. 256, i CAM si applicano a tutti gli appalti disciplinati dal Codice dei Contratti. Tuttavia, alcune eccezioni sono previste per categorie specifiche e la documentazione di gara deve esplicitare chiaramente i criteri applicabili e le relative giustificazioni.

L'articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che l'applicazione dei CAM è obbligatoria per:

- Tutti gli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori nei settori per cui i CAM sono stati adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
- Gli appalti di importo superiore alle soglie europee. Tuttavia, la norma estende tale obbligo anche agli appalti sottosoglia, seppure con maggiore flessibilità operativa.

Settori coperti dai CAM:

I CAM si applicano ai seguenti ambiti principali, secondo i decreti attuativi emanati dal MASE:

- Edilizia (costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici)
- Ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari
- Servizi di pulizia e sanificazione
- Acquisti di arredi
- Acquisti di carta e prodotti in carta
- Gestione dei rifiuti
- Acquisti di apparecchiature elettroniche (es. computer, stampanti)
- Illuminazione pubblica e semaforica

I CAM definiti in ogni settore contengono specifiche tecniche e clausole contrattuali volte a garantire prestazioni ambientali minime per beni e servizi.

Eccezioni:

Sebbene l'applicazione dei CAM sia obbligatoria, ci sono alcune situazioni in cui può essere modulata o esclusa:

- **Mancata disponibilità di prodotti o servizi conformi ai CAM:** laddove sul mercato non siano disponibili prodotti o servizi che soddisfino i criteri, è possibile motivare l'esclusione.
- **Incompatibilità tecnica o economica:** se i CAM rendono la procedura impraticabile per ragioni tecniche o economiche, è necessario documentare tali difficoltà in modo trasparente.
- **Flessibilità per appalti sottosoglia:** In questi casi, le stazioni appaltanti possono applicare i CAM in modo proporzionale, tenendo conto delle specificità dell'appalto e dell'importo.

Analisi del contesto e dei fabbisogni

Come prima cosa, le stazioni appaltanti devono avviare un'analisi preliminare del contesto e dei fabbisogni, finalizzata a definire le azioni necessarie per implementare efficacemente i CAM all'interno delle procedure di gara. Tale analisi deve considerare:

- **Il contesto normativo e ambientale:** identificare le disposizioni legislative applicabili, incluse quelle previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), e valutare le specificità ambientali locali, come vincoli paesaggistici, idrogeologici o legati a beni culturali.
- **Le esigenze operative:** individuare le categorie merceologiche rilevanti, le tipologie di lavori, forniture o servizi da appaltare, e i relativi impatti ambientali lungo il ciclo di vita.
- **Le competenze interne ed esterne:** verificare la disponibilità di competenze tecniche interne alla stazione appaltante o la necessità di avvalersi di consulenze esterne per garantire l'integrazione dei CAM nelle fasi di progettazione, esecuzione e monitoraggio.
- **Gli obiettivi ambientali:** definire i traguardi da raggiungere in termini di riduzione degli impatti ambientali, promozione dell'economia circolare e risparmio energetico, in coerenza con i principi di sostenibilità previsti dalla normativa.
- **Le risorse disponibili:** valutare i fondi stanziati e le risorse economiche necessarie per garantire l'efficacia degli interventi, considerando anche i potenziali costi del ciclo di vita (Life Cycle Costing, LCC) rispetto alle soluzioni alternative.

L'analisi deve essere documentata e utilizzata come base per pianificare gli interventi, stabilire le priorità e predisporre documenti di gara coerenti con i criteri ambientali minimi. Tale approccio consente di allineare le esigenze della stazione appaltante agli obiettivi di sostenibilità ambientale, garantendo un'efficace implementazione dei GPP (Green Public Procurement).

Competenze dei progettisti e della direzione lavori

Le stazioni appaltanti devono assicurarsi che la progettazione degli interventi sia affidata a professionisti con competenze multidisciplinari, abilità certificate e abilitazioni professionali valide ai sensi di legge.

Indicazioni operative:

- **Affidamento delle attività:**
 - Verificare che i progettisti abbiano esperienza comprovata in progettazione sostenibile e gestione ambientale.
 - Assicurarsi che l'operatore economico scelto possa garantire competenze interne o attraverso collaborazioni esterne per la conformità ai CAM.
- **Unificazione delle responsabilità:**
 - Dove possibile, affidare a un unico operatore economico la progettazione e la direzione lavori, nel rispetto della normativa vigente, per favorire l'integrazione tra le fasi operative e la coerenza con i criteri ambientali.
- **Certificazione delle competenze:**
 - Richiedere documentazione specifica come curriculum vitae, certificati di formazione specialistica e attestazioni di esperienze pregresse.
 - Per interventi su strutture in legno, fare riferimento alla norma UNI TR 11499 per validare le competenze del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere.

Applicazione dei CAM

Le stazioni appaltanti devono assicurare la piena integrazione dei CAM nelle diverse fasi di progettazione e affidamento, in conformità con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Questi criteri sono obbligatori e devono essere applicati come segue:

1. **Progettazione:** i CAM devono essere adottati dai progettisti, siano essi esterni o interni alla stazione appaltante, durante la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e nei successivi livelli di progettazione.
2. **Affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori:** l'operatore economico incaricato deve integrare i CAM nella progettazione definitiva o esecutiva, partendo dal progetto posto a base di gara.

La documentazione di gara deve richiedere agli operatori economici:

- Un piano di lavoro dettagliato che illustri come verranno applicati i criteri ambientali.
- Le metodologie per l'implementazione dei criteri naturalistico-ambientali.

Le stazioni appaltanti devono includere tra le prestazioni tecniche richieste una "Relazione CAM" che deve:

- Descrivere le scelte progettuali per ogni criterio, specificando materiali, componenti e tecnologie adottate.
- Elencare elaborati tecnici e grafici che documentano:
 - Stato ante operam;
 - Interventi previsti;
 - Risultati raggiungibili;
 - Stato post operam.
- Contestualizzare i criteri CAM alle specificità dell'opera oggetto dell'intervento.
- Motivare eventuali deroghe o applicazioni parziali dei criteri, indicando le ragioni tecniche o i vincoli specifici che ne impediscono la piena applicazione. Esempi di tali situazioni includono:
 - Prodotti o impianti non previsti nel progetto;
 - Limiti fisici del sito, come superfici ridotte in aree urbane consolidate;
 - Destinazioni d'uso particolari (es. locali tecnici o spazi a utilizzo sporadico).

Nella sezione Allegati della presente Linea Guida è presente un Fac-simile di Relazione CAM.

Il progettista, già nella fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica, deve:

- Indicare i requisiti dei prodotti da costruzione in conformità ai CAM.
- Specificare i mezzi di prova che l'appaltatore dovrà fornire alla direzione lavori per dimostrare la conformità.

L'obiettivo primario rimane l'applicazione dei CAM nella misura più ampia possibile, garantendo interventi coerenti con i principi di sostenibilità ed economia circolare previsti dalla normativa vigente.

Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova

Le stazioni appaltanti devono garantire un'attenta verifica della conformità ai CAM nelle diverse fasi dell'appalto. Questa verifica è finalizzata a:

- Assicurare che i criteri ambientali siano applicabili e pertinenti rispetto alla tipologia di opera o servizio.
- Monitorare l'esecuzione contrattuale e la conformità ai requisiti previsti dalla documentazione di gara.

Fasi della Verifica

1. Selezione dei progettisti:

- La verifica dei criteri di selezione, ai sensi Titolo IV - I Requisiti di partecipazione alla selezione dei partecipanti – del D.Lgs. 36/2023, riguarda le competenze e le esperienze dichiarate dai candidati.

2. Conformità progettuale:

- La stazione appaltante deve accertare che il progetto rispetti le specifiche tecniche dei CAM relative a:
 - Urbanistica e territorio;
 - Edifici e prodotti da costruzione;
 - Gestione del cantiere.
- Tale verifica avviene in conformità al D.Lgs. 36/2023, utilizzando la documentazione allegata alla Relazione CAM.

3. Esecuzione dei lavori:

- La Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 7 del DM 49/2018, verifica la conformità dei materiali e dei prodotti da costruzione prima dell'accettazione in cantiere, basandosi su certificazioni, rapporti di prova e altri mezzi di prova indicati nei CAM.

Mezzi di Prova

I mezzi di prova rappresentano uno strumento fondamentale per dimostrare la conformità ai CAM e garantire la trasparenza e la verifica oggettiva delle specifiche tecniche richieste. La stazione appaltante deve utilizzare questi strumenti per accertare che i criteri ambientali siano rispettati in tutte le fasi dell'appalto, dalla progettazione alla realizzazione. Tali mezzi includono rapporti di prova, certificazioni di prodotto, etichette ambientali e altri documenti tecnici che attestino la conformità delle soluzioni adottate rispetto ai requisiti CAM.

• Rapporti di prova:

- Devono essere rilasciati da laboratori accreditati conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

- Devono includere una dichiarazione del produttore che attesti la corrispondenza del prodotto consegnato con quello testato.
- **Certificazioni di prodotto:**
 - Rilasciate da organismi accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008.
 - Devono riportare il logo dell'ente accreditante e i dettagli del prodotto certificato.
- **Etichette ambientali:**
 - Accettate solo se conformi agli standard internazionali (es. ISO 14024, ISO 14021, ISO 14025).
 - Possono essere sostituite da mezzi di prova equivalenti, previa valutazione della stazione appaltante.

Protocollo di Certificazione

Nell'ambito della verifica e conformità ai criteri ambientali, è possibile fare riferimento a protocolli di certificazione ambientale. Alcuni esempi sono:

- ARCA (Architettura Comfort Ambiente)
- BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
- CasaClima Nature
- DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
- HQE (Haute Qualité Environnementale)
- ITACA (Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale)
- LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- SBTool (Sustainable Building Tool)
- WELL Building Standard

Questi protocolli rappresentano strumenti validi per dimostrare la sostenibilità degli interventi edilizi. La stazione appaltante può richiedere, ove applicabile, documentazione relativa a tali certificazioni, integrata con informazioni che attestino la conformità ai criteri CAM specifici.

Classificazione dei CAM per categoria di appalto

Il DM 23 giugno 2022 n. 256 disciplina la struttura dei CAM in Edilizia rispetto alle diverse categorie di appalto e nello specifico:

- Gara per affidamento dei servizi di progettazione:
 - Criteri di selezione degli offerenti (facoltativi)
 - Clausole contrattuali obbligatorie
 - Specifiche tecniche obbligatorie per la redazione del progetto
 - Criteri di aggiudicazione (facoltativi)
- Gara per affidamento dei lavori:
 - Clausole contrattuali obbligatorie

- Criteri di aggiudicazione (facoltativi)
- Gara per affidamento congiunto di progettazione e lavori
 - Specifiche tecniche obbligatorie per la redazione del progetto
 - Clausole contrattuali obbligatorie
 - Criteri di aggiudicazione (facoltativi)

Fasi del processo di acquisto

La definizione dei requisiti dell'appalto, ovvero l'individuazione delle fasi del processo di acquisto, da «rendere verdi» sono ben identificate dalla Comunicazione interpretativa della Commissione n.274 del 2001 «Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici» poi riprese nel capitolo 3 del Manuale europeo «Acquistare Verde» (2004 e 2016).

- 1- Definizione dell'Oggetto dell'Appalto
- 2- Redazione delle Specifiche Tecniche
- 3- Individuazione delle modalità di Selezione dei fornitori
- 4- Criteri di Aggiudicazione dell'appalto
- 5- Redazione delle Clausole di Esecuzione dell'Appalto

Criteria per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi

Per garantire la qualità e la sostenibilità degli interventi edilizi, è essenziale che la stazione appaltante definisca criteri chiari per la selezione e l'affidamento del servizio di progettazione. Questi criteri devono tenere conto delle competenze tecniche e professionali richieste per integrare i CAM nei progetti, in conformità al D.Lgs. 36/2023. La definizione di tali criteri permette di assicurare che gli operatori economici selezionati siano in grado di soddisfare gli obiettivi ambientali, economici e sociali previsti dalle normative.

Selezione dei Candidati

La stazione appaltante, in base alla tipologia e alla complessità dell'intervento, può richiedere che gli operatori economici dimostrino specifiche capacità tecniche e professionali, in conformità al D.Lgs. 36/2023. Questi requisiti possono essere utilizzati come criteri di selezione o di aggiudicazione, nel rispetto dei limiti normativi previsti.

Capacità Tecniche e Professionali

Gli operatori economici devono dimostrare di aver eseguito almeno una delle seguenti prestazioni:

1. Progetti che integrano i CAM previsti dai decreti ministeriali.
2. Progetti certificati secondo protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (es. LEED, BREEAM, ITACA).
3. Progetti conformi agli standard Nearly Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva o Plus Energy House.
4. Progetti che utilizzano materiali e tecnologie a basso impatto ambientale, verificati tramite metodologie Life Cycle Assessment (LCA) e Life Cycle Costing (LCC), conformi alle norme UNI EN ISO 15804 e UNI EN ISO 15978.
5. Progetti sottoposti a processi di Commissioning per ottimizzare il percorso progettuale.
6. Per interventi su beni culturali, attestata capacità nella progettazione su superfici decorate e materiali storici, con iscrizione all'elenco dei restauratori del MIBACT, specifica per il settore richiesto dall'appalto.

Verifica dei Requisiti

La verifica delle capacità tecniche e professionali avviene attraverso i mezzi di prova indicati all'allegato XVII del Codice dei Contratti Pubblici, come certificazioni, referenze e dichiarazioni di conformità.

Clausole Contrattuali

L'operatore economico aggiudicatario deve elaborare una Relazione CAM, che includa:

- Descrizione delle scelte progettuali che garantiscono la conformità ai criteri ambientali minimi.
- Indicazione degli elaborati progettuali in cui sono riportati i riferimenti ai requisiti CAM.
- Specifica dei requisiti di materiali e prodotti in conformità ai CAM.
- Dettaglio dei mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

La relazione deve inoltre evidenziare eventuali limitazioni tecniche che impediscano la piena applicazione dei CAM, fornendo una dettagliata descrizione delle motivazioni tecniche.

Specifiche del Progetto

Il progetto deve integrare le specifiche tecniche relative a:

- Aspetti territoriali e urbanistici.
- Edifici e prodotti da costruzione.
- Gestione del cantiere.

Le clausole contrattuali, incluse nel capitolato speciale d'appalto, devono garantire il rispetto dei CAM durante tutte le fasi dell'intervento.

Specifiche tecnico progettuali di livello territoriale-urbanistico

Le normative urbanistiche attualmente in vigore, come la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e numerose leggi regionali sul governo del territorio, sono state emanate in periodi in cui gli aspetti ambientali ora trattati dai CAM non avevano la stessa rilevanza o erano solo marginalmente considerati. Questo capitolo propone criteri progettuali obbligatori, previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, volti a garantire standard minimi di qualità ambientale e urbana negli interventi edilizi.

Applicabilità

I criteri si applicano ai progetti che includono modifiche significative dello stato dei luoghi, quali:

- Nuove costruzioni;
- Ristrutturazioni urbanistiche;
- Ristrutturazioni edilizie;

Fattore da verificare	Criterio	Modalità di verifica
Inserimento naturalistico e paesaggistico	Conservazione e interconnessione degli habitat presenti nell'area di intervento e rispetto dei profili morfologici esistenti.	Relazione CAM con illustrazione delle misure adottate per la conservazione e l'interconnessione degli habitat.
Permeabilità della superficie territoriale	Previsione di almeno il 60% di superficie territoriale permeabile, escludendo superfici non conformi.	Relazione CAM che documenti il rispetto della percentuale minima di superficie permeabile.
Riduzione dell'effetto 'isola di calore estiva'	Garantire almeno il 60% della superficie permeabile destinata a verde, conformità al DM 10 marzo 2020 n. 63, scelta di essenze vegetali idonee e superfici pavimentate con SRI adeguato	Relazione CAM con descrizione delle superfici verdi e pavimentate, analisi della vegetazione e indicazione delle misure adottate per ridurre le isole di calore.
Impatto sul sistema idrografico	Conservazione o ripristino della naturalità degli ecosistemi fluviali, manutenzione ambientale, depurazione delle acque di prima pioggia e prevenzione di erosioni.	Relazione CAM con documentazione delle misure di conservazione, manutenzione, depurazione e prevenzione adottate.
Infrastrutturazione primaria	Previsione di reti separate per acque meteoriche, impianti di irrigazione e aree per raccolta differenziata, illuminazione	Relazione CAM con dettagli su reti, impianti, aree attrezzate e sottoservizi realizzati.

	pubblica sostenibile e sottoservizi per infrastrutture tecnologiche.	
Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile	Favorire la riduzione degli spostamenti e la vicinanza a servizi pubblici e infrastrutture di mobilità sostenibile.	Relazione CAM che illustri la vicinanza a servizi pubblici e infrastrutture di mobilità sostenibile.
Approvvigionamento energetico	Predisposizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici.	Relazione CAM con indicazione degli impianti di energia rinnovabile previsti e loro capacità.
Rapporto sullo stato dell'ambiente	Allegare un rapporto sullo stato ante operam delle componenti ambientali, con rilievi, modifiche previste e interventi migliorativi.	Rapporto redatto da un professionista abilitato che descriva lo stato ambientale ante operam e interventi migliorativi.
Risparmio idrico	Utilizzo di rubinetteria a basso consumo, cassette a doppio scarico e orinatoi senz'acqua.	Relazione CAM con documentazione dei sistemi idrici adottati e dichiarazioni dei produttori.

Specifiche Tecniche Progettuali per gli Edifici

I criteri descritti in questo capitolo sono obbligatori, come previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Le stazioni appaltanti devono garantire che ogni progetto rispetti tali requisiti e li documenti accuratamente nella Relazione CAM, includendo tutti gli elaborati richiesti per la verifica e dimostrando come ciascun criterio sia stato applicato o contestualizzato.

L'applicazione delle specifiche tecniche progettuali per gli edifici mira a:

- **Ottimizzare l'efficienza energetica e ambientale** degli edifici nuovi o soggetti a interventi di ristrutturazione.
- **Garantire il comfort e la salute degli occupanti** attraverso il miglioramento della qualità dell'aria, il benessere termico e acustico e l'illuminazione naturale.
- **Promuovere l'economia circolare** mediante il riciclo e la possibilità di disassemblaggio a fine vita.

Fattore da verificare	Criterio	Modalità di verifica
Diagnosi energetica	Realizzazione di diagnosi energetiche standard o dinamiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247-1/2 e UNI/TR 11775, con inclusione di benefici non energetici.	Relazione CAM con diagnosi energetica elaborata da un Esperto in Gestione dell'Energia certificato o da una ESCo certificata secondo la UNI CEI 11339/11352.
Prestazione energetica	Verifica del comfort termico tramite massa superficiale, trasmittanza termica periodica o numero di ore di comfort. Gli edifici nuovi devono essere ad energia quasi zero.	Relazione CAM con relazione tecnica che includa analisi ante e post operam e, per edifici storici, documentazione specifica secondo la UNI EN 16883.

Impianti di illuminazione per interni	Utilizzo di sistemi di illuminazione conformi alla UNI EN 12464-1, con LED a lunga durata e gestione automatizzata dell'illuminazione.	Relazione CAM che documenti i sistemi di gestione e le specifiche tecniche delle lampade adottate.
Aerazione e ventilazione	Realizzazione di impianti di ventilazione meccanica con recupero di calore, in conformità alla UNI 10339 o alla UNI EN 16798-1.	Relazione CAM con dettagli sulla ventilazione e sulla qualità dell'aria interna.
Benessere termico	Verifica di condizioni di comfort termico secondo la UNI EN ISO 7730, garantendo almeno la classe B in termini di PMV e PPD.	Relazione CAM con analisi delle condizioni di comfort negli ambienti interni.
Illuminazione naturale	Garantire illuminamento naturale minimo (300 lux) o superiore per almeno il 50% delle ore diurne, con calcolo tramite UNI EN 17037.	Relazione CAM che documenti il rispetto dei livelli di illuminazione naturale richiesti.
Ispezionabilità e manutenzione degli impianti	Progettazione di locali tecnici idonei per manutenzione e ispezioni, con verifiche di conformità ai requisiti previsti.	Relazione CAM con documentazione tecnica e verifiche previste nella norma UNI EN 15780.
Comfort acustico	Rispettare i requisiti di isolamento acustico secondo la UNI 11367 e migliorare i requisiti acustici passivi preesistenti, dove tecnicamente possibile.	Relazione CAM e relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente.
Prevenzione del radon	Adozione di strategie progettuali per prevenire la concentrazione di gas radon all'interno degli edifici, con un limite massimo di 200 Bq/m ³ .	Relazione CAM che descriva le misure adottate per la prevenzione del radon, supportata da una relazione tecnica.
Disassemblaggio e fine vita	Progettazione per il disassemblaggio selettivo di almeno il 70% dei componenti edilizi, con piano di demolizione conforme alla norma ISO 20887 o UNI/PdR 75.	Piano per il disassemblaggio incluso nella Relazione CAM, accompagnato da schede tecniche o EPD conformi alla UNI EN 15804.

Specifiche Tecniche per i Prodotti da Costruzione

I criteri descritti in questo capitolo sono obbligatori in base all'art. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Le stazioni appaltanti devono garantire che i prodotti da costruzione utilizzati nei progetti rispettino le specifiche tecniche e che siano accompagnati dai relativi mezzi di prova. Per i prodotti coperti da norme armonizzate, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP)

conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 106. Ove richiesto, i prodotti contenenti materiali riciclati, recuperati o sottoprodotti devono seguire le definizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e le procedure specificate nel DPR 13 giugno 2017 n. 120.

La verifica della conformità deve essere documentata nella Relazione CAM, integrata con le certificazioni e le dichiarazioni tecniche richieste per ciascun prodotto.

Fattore da verificare	Criterio	Modalità di verifica
Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)	Rispetto dei limiti di emissione per pitture, vernici, pavimentazioni, adesivi, rivestimenti e altri materiali indicati, conformi ai valori stabiliti.	Relazione CAM con rapporti di prova conformi alle norme UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9. Etichette di certificazione quali AgBB, Blue Angel, Eco INSTITUT-Label, EMICODE ECI/ECI+ o equivalenti.
Calcestruzzi confezionati e preconfezionati	Contenuto minimo del 5% di materiali riciclati, recuperati o sottoprodotti.	Relazione CAM con specifica del contenuto di materiali riciclati e certificazioni a supporto.
Prodotti prefabbricati in calcestruzzo	Contenuto minimo del 5% di materiali riciclati o sottoprodotti per calcestruzzo prefabbricato e 7,5% per calcestruzzo aerato autoclavato.	Relazione CAM con dettaglio delle frazioni riciclate e documentazione tecnica fornita dal produttore.
Acciaio	Acciaio strutturale e non strutturale prodotto con contenuti minimi di materiale riciclato (es. 75% per acciaio da forno elettrico non legato).	Relazione CAM con dichiarazioni di conformità e specifiche tecniche fornite dal produttore.
Laterizi	Contenuto minimo di materiali riciclati o sottoprodotti: 15% per muratura e solai, 7,5% per coperture e pavimenti.	Relazione CAM con specifica delle percentuali riciclate e documentazione fornita dal produttore.
Prodotti legnosi	Provenienza da foreste gestite in modo sostenibile o contenuto minimo del 70% di materiale riciclato.	Certificazione FSC®, PEFC o equivalente. Relazione CAM che attesti la conformità ai criteri.
Isolanti termici e acustici	Rispetto delle percentuali minime di materiale riciclato per specifici isolanti (es. lana di vetro 60%, polistirene espanso sinterizzato 15%).	Relazione CAM con dichiarazioni del produttore e schede tecniche. Conformità alle norme di sicurezza ambientale (es. REACH, CLP).
Tramezzature, contropareti e controsoffitti	Contenuto minimo del 10% di materiali riciclati, ridotto al 5% per prodotti a base gesso.	Relazione CAM con indicazione delle percentuali e documentazione tecnica fornita dal produttore.

Murature in pietrame e miste	Utilizzo esclusivo di materiali riutilizzati o di recupero.	Relazione CAM con specifica dei materiali utilizzati e documentazione di provenienza.
Pavimenti resilienti	Contenuto minimo del 20% di materiali riciclati per pavimenti plastici e 10% per pavimenti in gomma.	Relazione CAM con dichiarazioni tecniche e certificazioni ambientali.
Serramenti ed oscuranti in PVC	Contenuto minimo del 20% di materiali riciclati o recuperati.	Relazione CAM con specifiche tecniche e documentazione del produttore.
Tubazioni in PVC e Polipropilene	Contenuto minimo del 20% di materiali riciclati o recuperati.	Relazione CAM con dettaglio delle percentuali riciclate e certificazioni di conformità.
Pitture e vernici	Rispetto dei requisiti ambientali, come l'assenza di metalli pesanti e sostanze pericolose.	Relazione CAM con rapporti di prova e dichiarazioni del produttore. Etichetta Ecolabel UE, se disponibile.

Specifiche Tecniche Progettuali Relative al Cantiere

I criteri contenuti in questo capitolo, obbligatori ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabiliscono le specifiche progettuali per l'organizzazione e la gestione sostenibile del cantiere. Il progettista integra tali criteri nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo, mentre la verifica della loro applicazione è documentata nella Relazione CAM, che deve evidenziare:

- Stato ante operam;
- Interventi previsti;
- Risultati raggiungibili;
- Stato post operam.

Fattore da verificare	Criterio	Modalità di verifica
Prestazioni ambientali del cantiere	Adozione di misure per ridurre impatti ambientali, proteggere risorse naturali e minimizzare emissioni.	Relazione CAM con descrizione delle misure adottate, incluse protezioni per risorse naturali, utilizzo di tecnologie a basso impatto, abbattimento di rumore, polveri e gas, e gestione dei rifiuti.
Demolizione selettiva, recupero e riciclo	Almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati è destinato a riutilizzo, riciclo o recupero.	Relazione CAM che includa valutazioni sulle frazioni di rifiuti, quantità stimate e misure adottate per la gestione selettiva e il recupero.
Conservazione dello strato superficiale del terreno	Accantonamento e riutilizzo del primo strato del terreno	Relazione CAM corredata da analisi pedologiche e

	(orizzonte “O” e “A”) per opere a verde, evitando mescolanze con materiale inorganico.	documentazione specialistica per dimostrare il rispetto delle specifiche di rimozione e accantonamento.
Rinterri e riempimenti	Prescrizione dell’uso di materiali riciclati o di scavo (almeno il 70% per miscele betonabili e 30% per miscele legate con leganti idraulici).	Relazione CAM con indicazione della provenienza dei materiali e conformità alle norme UNI 11531-1, UNI EN 13242 e UNI EN 14227-1. Documentazione tecnica del fabbricante per le miscele utilizzate.
Gestione delle risorse idriche	Adozione di misure per il risparmio idrico, la gestione delle acque reflue e l’uso delle acque piovane.	Relazione CAM con descrizione delle reti di drenaggio, sistemi di gestione e riutilizzo delle acque.
Efficienza energetica in cantiere	Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale (es. lampade LED, generatori eco-diesel, pannelli solari).	Relazione CAM con dettaglio delle soluzioni adottate e certificazioni relative all’efficienza energetica.
Abbattimento delle polveri e dei fumi	Interventi per ridurre il sollevamento di polveri e la dispersione di fumi (es. irrorazione periodica delle aree di lavorazione).	Relazione CAM con indicazione delle tecniche e delle frequenze di intervento utilizzate per minimizzare le polveri.
Abbattimento del rumore e delle vibrazioni	Installazione di schermature antirumore, utilizzo di compressori silenziati e altre misure per limitare il disturbo acustico e vibrazionale.	Relazione CAM con descrizione delle schermature e dei dispositivi a ridotto impatto acustico utilizzati.
Raccolta differenziata in cantiere	Aree dedicate alla raccolta differenziata, con idonei contenitori etichettati per imballaggi, rifiuti speciali e pericolosi.	Relazione CAM con mappatura delle aree attrezzate per la raccolta e la gestione dei rifiuti.
Protezione delle risorse naturali	Misure per proteggere specie autoctone e rimuovere specie invasive, con delimitazione delle aree sensibili.	Relazione CAM con dettagli sulle azioni di protezione e rimozione, corredati da documentazione fotografica e relazioni specialistiche.
Riduzione dell’impatto visivo	Schermature e sistemazioni a verde per ridurre l’impatto visivo, specialmente in contesti abitati o in habitat sensibili.	Relazione CAM con documentazione delle soluzioni di mitigazione adottate e descrizione degli interventi di schermatura e sistemazione.

Tutela del suolo e del sottosuolo	Prevenzione di contaminazioni e degrado del suolo, con monitoraggi costanti e interventi di recupero.	Relazione CAM con indicazione delle attività di monitoraggio e delle azioni correttive intraprese in caso di contaminazione.
--	---	--

Criteri Premianti per l’Affidamento del Servizio di Progettazione

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità-prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, può introdurre i seguenti criteri premianti, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.

Fattore da verificare	Criterio	Modalità di verifica
Competenza tecnica dei progettisti	Assegnazione di punteggio premiante per l’inclusione nel gruppo di progettazione di un esperto sugli aspetti ambientali ed energetici certificato UNI CEI EN ISO/IEC 17024, con competenze su protocolli di sostenibilità energetico-ambientale.	Certificati in corso di validità rilasciati da organismi accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17024, che attestino la competenza in materia di sostenibilità energetico-ambientale, protocolli applicabili e norme tecniche.
Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali (LCA e LCC)	Valutazione LCA (ciclo di vita) e LCC (costo del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643, UNI EN 15978 e UNI EN 16627 per il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto.	Descrizione, nell’offerta tecnica, della metodologia LCA e LCC proposta, strumenti tecnici (software, banche dati, BIM), esperti coinvolti e cronoprogramma. Risultati finali condivisi con la stazione appaltante e utilizzati per eventuali proposte di varianti migliorative.
Progettazione in BIM	Implementazione della base dati del BIM con informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche dei capitoli “Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”, Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”	Dichiarazione di impegno e offerta tecnico-metodologica che illustri le prestazioni migliorative offerte in merito all’implementazione del BIM con informazioni ambientali specifiche.
Valutazione dei rischi non finanziari (ESG)	Punteggio premiante per operatori economici sottoposti a valutazioni di conformità sui rischi	Attestazione di conformità valida, rilasciata da un organismo accreditato secondo

	non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, business ethics).	UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102, su uno schema riconosciuto (es. "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme").
--	---	---

Criteri per l’Affidamento dei lavori per interventi edilizi

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art. 34 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Tali criteri garantiscono una gestione sostenibile delle attività di cantiere, con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali.

Fattore da verificare	Criterio	Modalità di verifica
Personale di cantiere	Il personale con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere, ecc.) deve essere formato sulle procedure per la riduzione degli impatti ambientali (gestione scarichi, rifiuti e polveri).	Dichiarazione di impegno a fornire documentazione attestante la formazione del personale, come curriculum, attestati, o formazione specifica durante i lavori, svolta da un docente esperto in gestione ambientale del cantiere. Il direttore dei lavori verifica la conformità durante l’esecuzione.
Macchine operatrici	L’impiego di macchine con motori termici appartenenti almeno alla Fase III A entro il 2024, Fase IV dal 2026 e Fase V dal 2028, secondo il Reg. UE 1628/2016.	Dichiarazione di impegno a utilizzare macchine conformi. Durante i lavori, l’appaltatore presenta manuali d’uso e manutenzione o libretti di immatricolazione. La documentazione è verificata dal direttore dei lavori ed è inclusa nei documenti di fine lavori.
Grassi e oli lubrificanti biodegradabili	I grassi e gli oli lubrificanti devono essere biodegradabili, certificati Ecolabel UE o conformi a specifiche tecniche (biodegradabilità, bioaccumulo, ecc.) secondo norme internazionali.	Dichiarazione di impegno e presentazione, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, dell’elenco prodotti e certificazioni ambientali UNI EN ISO 14024 o rapporti di prova da laboratori accreditati.
Grassi e oli a base rigenerata	I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati devono contenere percentuali minime di base rigenerata (ad esempio: oli per motore $\geq 40\%$, oli idraulici $\geq 80\%$, altri $\geq 30\%$).	Dichiarazione di impegno e presentazione dell’elenco prodotti con certificazioni attestanti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®). Certificazioni come Ecolabel UE o equivalenti sono conformi.
Imballaggi in plastica	Gli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti devono contenere almeno il 25% in peso di plastica riciclata.	Dichiarazione di impegno e presentazione di certificazioni attestanti il contenuto di plastica riciclata, come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con

		etichetta Ecolabel UE sono conformi al criterio.
--	--	--

Dettagli Operativi e Monitoraggio

- **Dichiarazioni e Impegni:** Tutti i criteri prevedono la presentazione di una dichiarazione di impegno in fase di gara, accompagnata dalla documentazione tecnica e dalle certificazioni richieste.
- **Verifiche in Corso d’Opera:** Durante l’esecuzione, il direttore dei lavori verifica la conformità ai criteri specificati, richiedendo ulteriori documenti ove necessario.
- **Documentazione Finale:** La documentazione completa relativa ai criteri e alle conformità è inclusa nei documenti di fine lavori consegnati alla stazione appaltante.

Criteri premianti per l’Affidamento dei lavori per interventi edilizi

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, introduce criteri premianti nella documentazione di gara, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità-prezzo per l’aggiudicazione dell’appalto. I criteri premianti vengono definiti in base al valore dell’appalto e ai risultati attesi e assegnano una significativa quota del punteggio tecnico complessivo. Le prestazioni migliorative riguardano esclusivamente i prodotti e le tecniche previsti nel progetto esecutivo posto a base di gara.

Fattore da verificare	Criterio	Modalità di verifica
Sistemi di gestione ambientale	Punteggio premiante attribuito agli operatori economici con certificazioni ambientali come EMAS (Reg. CE n. 1221/2009) o ISO 14001.	Presentazione di certificazioni valide EMAS o UNI EN ISO 14001, o prova equivalente ai sensi dell’art. 87 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Valutazione ESG	Punteggio per operatori sottoposti a valutazione ESG (ambiente, sociale, governance) o che selezionano fornitori con valutazioni ESG.	Attestazione rilasciata da un organismo accreditato secondo norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102, come il programma Get It Fair “GIF ESG Rating scheme”.
Prestazioni migliorative dei prodotti	Punteggio per proposte di sostituzione dei prodotti con equivalenti a prestazioni ambientali migliorative (es. maggiore contenuto riciclato, minori sostanze pericolose).	Schede tecniche e certificazioni che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche.
Metodologie LCA e LCC	Punteggio per proposte migliorative basate su LCA (ciclo di vita) e LCC (costi di ciclo di	Relazione tecnica con aggiornamento degli studi LCA (UNI EN 15643, UNI EN 15978) e LCC (UNI EN 15643, UNI EN

	vita), migliorando gli indicatori ambientali ed economici.	16627) allegati alla documentazione di gara.
Distanza di trasporto prodotti	Punteggio per operatori che approvvigionano almeno il 60% dei prodotti entro 150 km dal cantiere, con vantaggi per trasporti via mare (50%) o ferrovia (25%).	Elenco prodotti con luoghi di fabbricazione e distanza dal cantiere, calcolata secondo la formula: Totale distanza pesata = $(DF/4) + (DN/2) + DG$, dove DF = distanza via ferrovia, DN = via nave, DG = via gomma.
Capacità tecnica dei posatori	Punteggio per operatori che utilizzano posatori con formazione specializzata o certificazioni UNI applicabili alla posa dei materiali previsti.	Presentazione di certificati conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, rilasciati da enti accreditati o da organismi regionali di formazione per la posa dei prodotti da costruzione.
Grassi e oli lubrificanti biodegradabili	Punteggio per l'utilizzo di lubrificanti biodegradabili certificati Ecolabel (UE) o altre etichette conformi UNI EN ISO 14024.	Dichiarazione di impegno e certificazioni relative ai lubrificanti utilizzati.
Lubrificanti a base rigenerata	Punteggio proporzionale al contenuto di rigenerato superiore ai minimi previsti (es. oli per motore $\geq 40\%$).	Dichiarazione di impegno e certificazioni attestanti il contenuto di riciclato.
Requisiti degli imballaggi	Punteggio per imballaggi di lubrificanti con plastica riciclata superiore al 25%, con punteggi progressivi per $>40\%$ e $>60\%$.	Dichiarazione di impegno e certificazioni, come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita.
Emissioni indoor	Punteggio per materiali da costruzione (vernici, pavimentazioni, adesivi ecc.) con limiti di emissione inferiori a quelli specificati (es. Benzene $\leq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$, COV totali $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$).	Schede tecniche, rapporti di prova o certificazioni (es. AgBB, Blue Angel, Indoor Air Comfort) conformi a UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9.
Materiali da Paesi EU/ETS	Punteggio per materiali (acciaio, calce, cemento ecc.) prodotti al 100% in Paesi aderenti al sistema EU/ETS, con premi per percentuali superiori al 90% per alcuni materiali.	Dichiarazione di impegno e certificazione della provenienza, rilasciata da organismi verificatori accreditati secondo Reg. UE 2018/2067.
Etichettature ambientali	Punteggio per prodotti con marchio Ecolabel UE o	Certificazioni Ecolabel UE o MGI classe A.

	certificazioni “Made Green in Italy” (MGI) in classe A.	
--	---	--

Note Operative

- **Impostazione del punteggio:** La stazione appaltante assegna i punteggi premianti in modo proporzionale al grado di miglioramento offerto, sulla base dei criteri tecnici specificati.
- **Documentazione di verifica:** Ogni criterio richiede una verifica puntuale tramite dichiarazioni di impegno e documentazione tecnica o certificazioni, sottoposte al controllo della Direzione Lavori.

Criteri premianti per l’Affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi

Si applicano i criteri di cui ai capitoli “Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale urbanistico”, “Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”, “Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e le “Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi”.

Fattore da verificare	Criterio	Modalità di verifica
Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)	Punteggio premiante per progetti migliorativi in termini ambientali ed economici, comprovati da studi LCA (UNI EN 15643, UNI EN 15978) e LCC (UNI EN 16627). Il punteggio è proporzionale agli elementi costruttivi considerati o al miglioramento complessivo.	Studio LCA e LCC a dimostrazione del miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara.
Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)	Punteggio premiante per operatori economici valutati su rischi ESG (ambiente, sociale, governance).	Attestazione di conformità al criterio, rilasciata da organismo accreditato (UNI CEI EN ISO/IEC 17029, ISO/TS 17033, UNI/PdR 102), ad esempio “Get It Fair-GIF ESG Rating scheme”.
Prestazione energetica migliorativa	Punteggio premiante per progetti con prestazioni energetiche migliorative rispetto al progetto base (riduzione del 10% su EPgl,nren per classe A4 o del 30-50% su EPH,nd per ristrutturazioni).	Relazione tecnica conforme al decreto interministeriale 26 giugno 2015.

Materiali Rinnovabili	Punteggio per l'utilizzo di prodotti da costruzione derivati da materie prime rinnovabili (min. 20% sul peso totale dell'edificio, escluse strutture portanti).	Relazione CAM con descrizione dei prodotti utilizzati e autodichiarazione ambientale conforme a UNI EN ISO 14021.
Selezione di pavimentazioni in gres porcellanato	Punteggio per utilizzo di gres porcellanato selezionato con tool LCC messo a disposizione dal MITE, basato su confronto di almeno 3 prodotti.	Relazione sintetica con risultati del calcolo LCC, schede tecniche e assunzioni.
Sistema di automazione, controllo e monitoraggio dell'edificio (BACS)	Punteggio per progetti con sistema BACS classe A (UNI EN 15232-1), per il monitoraggio delle prestazioni energetiche, idriche e altre risorse.	Progetto del sistema di monitoraggio o prescrizioni tecniche, con dichiarazione di conformità alla norma UNI/TS 11651.
Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici (M&V) Fine vita degli impianti	Punteggio per progetti con adozione di protocollo M&V (IPMVP, UNI ISO 50015, UNI CEI EN 17267) per misurazione puntuale dei risparmi energetici post-operam.	Piano di M&V firmato da CMVP, EGE o legale rappresentante di una ESCO certificata.
Fine vita degli impianti	Punteggio per impianti progettati per essere disassemblati, riutilizzati e riciclati, applicabile a nuove costruzioni, demolizioni, ampliamenti e ristrutturazioni di primo livello.	Piano sul fine vita degli impianti con elenco dettagliato dei componenti riutilizzabili o riciclabili e relativi pesi.

